

Masterarbeit
zur Erlangung des akademischen Grades
Master of Arts
an der Internationalen Bodenseehochschule

**Die Wirkungen von Evaluationsdesigns aus
Sicht schweizer Fachstellenleitungen –
Konsequenzen für den Evaluationsturnus III
im Kanton Glarus**

Erstgutachterin:

Dr. Stefanie Schnebel, Pädagogische Hochschule Weingarten

Zweitgutachter:

Prof. Dr. Jörg Stratmann, Pädagogische Hochschule Weingarten

Andreas Karrer

Landstrasse 19, CH-8868 Oberurnen

10. Februar 2017

Inhalt

1	DANK	1
2	EINLEITUNG	2
2.1	BEWEGGRÜNDE	2
2.2	FRAGESTELLUNG	3
3	AUFBAU	4
4	DIE VOLKSSCHULE IM KANTON GLARUS	5
4.1	BILDUNGSZIELE	6
4.2	AUFBAU UND ORGANISATION DES SCHULWESENS	8
4.3	ROLLE VON KANTON, GEMEINDEN UND SCHULEN	11
4.4	FUNKTION DER EVALUATIONSBASIERTEN SCHULAUF SICHT	12
5	THEORETISCHE GRUNDLAGEN DER STEUERUNG VON BILDUNGSSYSTEMEN	14
5.1	DIE STEUERUNG VON BILDUNGSSYSTEMEN	14
5.2	DAS GOVERNANCE-KONZEPT	18
5.2.1	<i>Handlungskoordination im Mehrebenensystem</i>	19
6	GRUNDLAGEN DER EXTERNEN SCHULEVALUATION	21
6.1	BEGRIFFLICHKEIT	21
6.2	GRUNDBEGRIFFE UND ALLGEMEINE THEORIE	22
6.2.1	<i>Ziele und Wirkungsfelder</i>	22
6.2.3	<i>Interne und externe Evaluation</i>	24
6.3	MODELLE UND KONZEPTE	25
6.4	EVALUATIONS GEGENSTÄNDE	26
6.4.1	<i>Lehren und Lernen</i>	28
6.4.2	<i>Führung und Schulmanagement</i>	30
6.4.3	<i>Schulklima / Schulkultur</i>	32
6.5	EMPIRISCHE BEFUNDE ZUR WIRKSAMKEIT VON EXTERNEN SCHULEVALUATIONEN	33
6.5.1	<i>Evaluationsformen</i>	33
6.5.2	<i>Wirkungen und Wirksamkeit</i>	34
6.6	SPANNUNGSFELDER DER EVALUATION	41
6.7	RELEVANZ FÜR DIE EINZELSCHULE	42
6.8	RELEVANZ FÜR DIE STAATLICHE STEUERUNG DES BILDUNGSSYSTEMS	42

7	DIE EXTERNE SCHULEVALUATION IN DER SCHWEIZ – STAND 2016.....	44
7.1	KONZEPTIONELLE EINBETTUNG	45
7.2	EINGESETZTE INSTRUMENTE.....	45
7.3	BERICHTERSTATTUNG	46
7.4	ENTWICKLUNGSEMPFEHLUNGEN.....	46
7.5	MASSNAHMENPLANUNG UND –UMSETZUNG.....	46
7.6	CONTROLLING	46
8	DIE WIRKUNGEN VON EVALUATIONSDESIGNS AUS SICHT SCHWEIZER	
	FACHSTELLENLEITUNGEN	48
8.1	FRAGESTELLUNGEN	48
8.2	FORSCHUNGSDESIGN	48
8.2.1	<i>Methode</i>	48
8.2.2	<i>Stichprobe</i>	48
8.2.3	<i>Erhebungsinstrumente</i>	51
8.2.4	<i>Untersuchungsdurchführung</i>	52
8.2.5	<i>Datenanalyse</i>	53
8.3	ALLGEMEINE ERGEBNISSE	54
8.3.1	<i>Evaluationsverfahren</i>	54
8.3.2	<i>Unterrichtsbeobachtung</i>	55
8.3.3	<i>Einbezug von Leistungsmessungsdaten</i>	55
8.4	ZENTRALE GELINGENSBEDINGUNGEN UND WIRKUNGSFAKTOREN AUS SICHT DER SCHWEIZER	
	FACHSTELLENLEITUNGEN	56
8.4.1	<i>Passung an kantonale Anforderungen, Akzeptanz</i>	56
8.4.2	<i>Datengestütztes Feedback</i>	57
8.4.3	<i>Partizipation</i>	57
8.4.4	<i>Kommunikative Settings</i>	58
8.4.5	<i>Positiver Einfluss auf Feedbackkultur vor Ort</i>	58
8.4.6	<i>Formative Haltung</i>	59
8.4.7	<i>Fokussierung auf Rechenschaftslegung</i>	59
8.4.8	<i>Aufwandreduktion</i>	60
8.4.9	<i>Bedarfsgerechte Rückmeldungen</i>	60
8.4.10	<i>Controlling</i>	60
8.5	ERSCHWERENDE ASPEKTE FÜR DIE ENTWICKLUNGSWIRKSAMKEIT	61
8.5.1	<i>Häufige Wechsel in der Schulleitung</i>	61
8.5.2	<i>Sparmassnahmen</i>	61
8.6	KÜNFITIGE THEMEN IN DEN KANTONEN	62
8.7	DISKUSSION DER ERGEBNISSE	64

8.8	ZUSAMMENFASSUNG: BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	64
9	SYNTHESE DER EVALUATIONSBASIERTEN SCHULAUF SICHT, TURNUS II, JAHRE 2011 – 2015	66
9.1	FRAGESTELLUNGEN	66
9.2	FORSCHUNGSDESIGN	66
9.2.1	<i>Methode</i>	66
9.2.2	<i>Stichprobe</i>	68
9.3	ERGEBNISSE	69
9.3.1	<i>Schulklima & Schulkultur</i>	69
9.3.2	<i>Lehren – Lernen</i>	70
9.3.3	<i>Internes Qualitätsmanagement</i>	71
9.3.4	<i>Schulführung</i>	72
9.3.5	<i>Wirksamkeitseinschätzung</i>	73
9.4	ZUSAMMENFASSUNG: BEANTWORTUNG DER FRAGESTELLUNGEN	75
10	GEGENÜBERSTELLUNG DER ERGEBNISSE MIT DEN THEORETISCHEN GRUNDLAGEN	78
10.1	FAZIT	80
11	KONSEQUENZEN FÜR DEN TURNUS III DER EVALUATIONSBASIERTEN SCHULAUF SICHT IM KANTON GLARUS	84
11.1	METHODEN UND INSTRUMENTE.....	86
11.1.1	<i>Dokumentenanalyse</i>	86
11.1.2	<i>Interview</i>	86
11.1.3	<i>Ratingkonferenz</i>	87
11.1.4	<i>Beobachtung</i>	87
11.1.5	<i>Fragebogenerhebung</i>	87
11.1.6	<i>Einbezug von Schülerleistungsdaten</i>	88
11.1.7	<i>Auswertungssitzung</i>	88
11.2	PROZESSCHRITTE	88
12	URHEBERSCHAFTSBESTÄTIGUNG	91
13	LITERATURVERZEICHNIS.....	92
14	ABBILDUNGSVERZEICHNIS	99
15	ANHANG	100

1 Dank

Um ein Masterstudium berufsbegleitend erfolgreich zum Abschluss zu bringen, braucht es ein verständnisvolles und unterstützendes Umfeld. Daher möchte ich es nicht unterlassen, allen zu danken, die mich während der letzten zweieinhalb Jahre unterstützten.

Der grösste Dank geht an meine Frau. Sie musste in dieser Zeit nicht nur auf meine Gesellschaft verzichten, sondern auch viele familiäre und gesellschaftliche Anforderungen alleine meistern.

Meine beiden Söhne halfen mir in dieser Zeit mit ihrer unbeschwerten Art und der unbekümmerten und «unverschulden» Sichtweise von Kindern.

Ein weiterer Dank geht an meine Vorgesetzte Andrea Glarner, welche es mir überhaupt ermöglichte, erneut zu studieren und meinen Blick in Fragen zu Schule und Evaluation immer wieder schärfte.

Danken möchte ich natürlich auch den Fachstellenleitungen, welche sich für die Befragung zur Verfügung stellten.

Und last but not least möchte ich den Studiengangsleiterinnen Stefanie Schnebel und Katja Kansteiner für ihren unermüdlichen Einsatz, ihre Unterstützung in allen Belangen und für ihre Herzlichkeit danken.

2 Einleitung

2.1 Beweggründe

Als Leiter der Abteilung Volksschule des Kantons Glarus bin ich unter anderem für das Qualitätsmanagement, die evaluationsbasierte Schulaufsicht sowie für die Schulentwicklung im Kanton verantwortlich. In dieser Rolle arbeite ich mit den Schulleitungen eng zusammen. Die Frage, wie Schulsysteme wirksam und effizient gesteuert werden können, beschäftigt mich in dieser Rolle intensiv.

Der Kanton Glarus nimmt seine Aufsicht über die Schulen durch die evaluationsbasierte Schulaufsicht wahr. Alle Schulen wurden bis Ende des letzten Jahres zwei Mal evaluiert. Die Resultate der Evaluationen des zweiten Turnus werden in dieser Arbeit in einem Synthesebericht zusammengefasst. Für die Konzeption des 3. Turnus wollte ich einerseits die Erfahrungen aus den ersten beiden Turni nutzen, andererseits aber auch die Ressourcen der Fachstellen anderer Kantone, welche ihre Schulen systematisch evaluieren.

Als Co-Präsident der ARGEV (Interkantonale Arbeitsgemeinschaft externe Evaluation von Schulen) setze ich mich mit Fragen rund um die Evaluation von Schulen auseinander und pflege dort ein schweizweites Netzwerk von Evaluationsfachpersonen. Die ARGEV selbst ist ebenfalls daran interessiert, sich gegenseitig Wissen und aktuelle Forschungsergebnisse über die externe Schulevaluation zugänglich zu machen. Die vorliegende Arbeit soll dazu einen Beitrag leisten.

2.2 Fragestellung

Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Fragestellung, wie externe Schulevaluationen gestaltet sein müssen, damit sie auf der einen Seite ihre Rechenschaftsfunktion wahrnehmen können und auf der anderen Seite der Schulentwicklung der Einzelschule dienen.

Die beiden Untersuchungen in dieser Arbeit (Befragung der Fachstellenleitungen, Synthesebericht Turnus II) beziehen sich auf externe Schulevaluationen der Volksschulstufe in der deutschsprachigen Schweiz respektive im Kanton Glarus.

Die Ergebnisse dieser Untersuchungen sollen Hinweise darauf geben, wie der dritte Evaluationsturnus im Kanton Glarus gestaltet werden soll.

3 Aufbau

Im ersten Teil der Arbeit wird dargelegt, wie die Volksschule im Kanton Glarus aufgebaut ist und welche Funktionen die evaluationsbasierte Schulaufsicht darin einnimmt.

Evaluationen sollen unter anderem Entwicklungsprozesse auslösen. In Kapitel 6 werden deshalb die theoretischen Grundlagen bezüglich Steuerungsfragen dargelegt. Dabei fokussiert sich die Darstellung auf die konstruktivistische Sichtweise sowie das Governance-Konzept.

Das nächste Kapitel befasst sich mit der Theorie und der Forschung zur externen Evaluation von Schulen.

Kapitel 8 fasst den Stand der externen Schulevaluation in der Schweiz kurz zusammen. Darauf folgen die beiden Untersuchungen, welche einerseits die Sichtweise der Fachstellenleitungen bezüglich Wirksamkeit ihrer Evaluationsverfahren darlegen und andererseits die Resultate des Evaluationsturnus² im Kanton Glarus zusammenfassen.

Anschliessend werden die Erkenntnisse der beiden Untersuchungen den theoretischen Grundlagen gegenübergestellt und daraus Konsequenzen für den Evaluationsturnus³ im Kanton Glarus gezogen.

4 Die Volksschule im Kanton Glarus

Die Bildung ist in der Schweiz Sache der Kantone. So unterscheiden sich die Bildungssysteme teilweise wesentlich voneinander. Mit dem Harmonisierungsauftrag, der verfassungsrechtlich festgelegt ist (Bundesverfassung Artikel 62 Absatz 4), gleichen sich die unterschiedlichen Systeme vor allem auch mit der Einführung gemeinsamer sprachregionaler Lehrpläne (PER (französisch sprechende Schweiz), Piano di studio (italienisch sprechende Schweiz) Lehrplan 21 (deutschsprachende Schweiz)) zunehmend an.

Folgend wird die Volksschule im Kanton Glarus in ihren wichtigsten Zügen kurz dargestellt.

Der Kanton Glarus ist ein kleiner Bergkanton mit knapp 40000 Einwohnern. Die Bildungslandschaft hat sich im Kanton Glarus in den letzten Jahren stark verändert. Dies ist vor allem auf politische Prozesse sowie auf veränderte Mechanismen der Systemsteuerung zurückzuführen.

Im Jahre 2008 wurde im Kanton Glarus die inspektorale Aufsichtsform durch die evaluationsbasierte Schulaufsicht abgelöst. Im Regierungsratsantrag aus dem Jahre 2005 (Kamm 2005) führte der damalige Erziehungsdirektor aus, dass im traditionellen Schulinspektorat die Schulinspektoren die Lehrpersonen im Zuständigkeitsbereich autonom im Unterricht besuchten. Er stellte dar, dass zu dieser Zeit sowohl die Systemgrenzen als auch die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten unklar geregelt waren und sich überschneiden. Wie in Abbildung 1 des Regierungsantrages ersichtlich wird, griffen neben dem traditionellen Schulinspektorat auch Gemeinde (Schulbehörde, Schulkommission) und Schule (Schulleitung) als Steuerungsmechanismen in den Bereich der Lehrperson ein. Mit der neuen Steuerung und Aufsicht sollte eine stufengerechte Steuerung erreicht werden, die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten geklärt und zugeordnet sowie das Subsidiaritätsprinzip eingehalten werden.

Abbildung 1; Mehrebenensystem Schule Kanton Glarus 2005 (Kamm 2005)

Durch die Einführung der neuen Aufsichtsform änderten sich auch die Aufgaben der ehemaligen Schulinspektoren. Neu beurteilen sie Prozesse auf Schulebene und nicht mehr wie bis anhin das individuelle Lehrpersonenhandeln.

Im Jahre 2008 wurde auch das Gesamtkonzept *Sonderpädagogisches Angebot im Kanton Glarus* durch den Regierungsrat genehmigt und zur schrittweisen Umsetzung freigegeben. Die Einführung der Sonderpädagogischen Angebote hat weitreichende Veränderungen in der Schulführung, insbesondere in der Personal-, Stellen- und Klassenplanung, in der schulinternen Zusammenarbeit sowie im Unterricht nach sich gezogen.

4.1 Bildungsziele

Die Bildungsziele halten die Grundsätze für alle Schultypen und Bildungsangebote fest. Sie werden im Gesetz über Schule und Bildung (Bildungsgesetz) wie folgt umschrieben:

Art. 2 Bildungsziele

¹ Die Schule gewährleistet den Lernenden eine den Eignungen und Fähigkeiten entsprechende Bildung.

² Sie fördert zusammen mit den Erziehungsberechtigten die geistig-seelische, die soziale und körperliche Entwicklung der Lernenden.

³ Sie weckt das Verständnis für Mitmenschen und Umwelt und bildet die Lernenden, ausgehend von christlichen Grundsätzen, zu selbständigen und verantwortungsbewussten Mitgliedern der Gemeinschaft heran.

⁴ Sie fördert die schöpferischen Kräfte, die Bereitschaft zu lernen und erweitert das Wissen und die Urteilsfähigkeit der Lernenden im Hinblick auf eine sinnvolle Gestaltung und Bewältigung des Lebens.

Erziehungsberechtigte und Lehrpersonen haben in der Erziehung und Bildung der Kinder eine gemeinsame Aufgabe zu erfüllen. Die Schule nimmt diesen Auftrag wahr, indem sie folgende Schwerpunkte setzt:

Zusammenarbeit mit den Erziehungsberechtigten in der Erziehung ihrer Kinder

Die Verantwortung für die Erziehung der Kinder liegt bei den Erziehungsberechtigten. Die Schule übernimmt Verantwortung in der Bildung und arbeitet mit den Erziehungsberechtigten in der Erziehung ihrer Kinder zusammen.

Orientierung an Grundsätzen

Die Schule geht von einem Menschenbild aus, das geprägt ist von christlichen Grundwerten (Wertschätzung, Toleranz, Nächstenliebe etc.). Sie hilft den Schülerinnen und Schülern, ein persönliches Wertesystem aufzubauen.

Die Schule fördert das Verständnis für soziale Gerechtigkeit, Demokratie und Erhaltung der natürlichen Umwelt.

Die Schule fördert die Gleichstellung der Geschlechter und wendet sich gegen jede Form der Diskriminierung.

Die Schule pflegt die interkulturelle Erziehung und fördert das Verständnis für andere Kulturen und die Toleranz gegenüber anderen Sitten, Bräuchen und Religionen.

Ganzheitliche Bildung

Alle Lernenden haben Anspruch auf eine angemessene Bildung und Förderung als „ganzer“ Mensch.

Die Schule bereitet die Lernenden auf die Bewältigung der Lebensbereiche Erwerb und Freizeit vor.

Sie bietet ihnen einen Erfahrungsraum, in welchem Leistung, Lebensfreude, Musse und Besinnung wichtige Werte sind.

Die Schule fördert Verstand, Gemüt und Handeln der Heranwachsenden in einem ausgewogenen Verhältnis und vermittelt grundlegende Kenntnisse und Fertigkeiten.

Sie achtet auf den jeweiligen Entwicklungsstand der Lernenden und fördert die Bereitschaft, sich dauernd weiterzuentwickeln, Eigen- und Sozialverantwortung zu übernehmen und damit ein mündiger Mensch zu werden.

4.2 Aufbau und Organisation des Schulwesens

Die Volksschule im Kanton Glarus umfasst gemäss Bildungsgesetz Art. 12 den Kindergarten, die Primarstufe, die Sekundarstufe I sowie die Sonderschulen.

Abbildung 2; Der Aufbau des Glarner Bildungswesens

Die Angebote der Sekundarstufe II und der Tertiärstufe sind zur Vollständigkeit halber in der Abbildung 2 ebenfalls mit aufgeführt.

Die Kinder treten in der Regel mit vier Jahren in den Kindergarten und mit sechs Jahren in die Primarschule ein. Falls sie bis zum 31. Juli das vierte Altersjahr erfüllt haben, werden sie auf Beginn des folgenden Schuljahres schulpflichtig.

Kindergarten

Der Kindergarten umfasst das erste und zweite Schuljahr. Der Besuch des Kindergartens ist unentgeltlich und für alle Kinder obligatorisch. Der Kindergarten unterstützt und fördert das Kind in seinen elementaren Entwicklungsschritten. Das Kind lernt, sich in die Gemeinschaft zu integrieren und gleichzeitig seine eigene Persönlichkeit zu entfalten. Vielfältige Spielformen und Betätigungen fördern die Kinder ganzheitlich. Im Umgang mit verschiedenen Materialien erwerben sie grundlegende Fähigkeiten, Fertigkeiten und Kenntnisse. Erfahrungsfeld und Erlebnisraum werden erweitert.

Als Grundlage für den Übertritt in die erste Klasse wird von den Gemeinden ein standardisierter Beurteilungsbogen eingesetzt, der von der Lehrperson sowie von den Erziehungsberechtigten ausgefüllt wird.

Primarstufe

Die Primarstufe umfasst das dritte bis achte Schuljahr. Die ersten drei Jahre werden als Unterstufe, das vierte bis sechste Jahr als Mittelstufe bezeichnet.

Ein Schulkind besucht in der Regel während zwei Jahren den Unterricht bei der gleichen Lehrperson (1.+2. Klasse, 3.+4. Klasse, 5.+6. Klasse).

Unterstufe

Die Unterstufe orientiert sich am individuellen Entwicklungsstand jedes Kindes. Sie führt die Kinder in Grundfertigkeiten wie Lesen, Schreiben, Rechnen ein und erweitert die Fähigkeiten im mündlichen Ausdruck, in sportlichen, gestalterischen, musikalischen und handwerklichen Bereichen. Neben spielerischen und stark auf das Handeln Wert legenden Arbeitsformen beginnt systematisches Lernen, welches durch Arbeits- und Lerntechniken unterstützt wird. Damit werden Grundlagen zu

einer guten Arbeitshaltung und zur Eigenverantwortung gelegt. Die kindgemässe, anregende Lernatmosphäre und Lernumgebung erhalten und fördern die Spontaneität sowie die Freude am Lernen und Entdecken.

Mittelstufe

Die Mittelstufe festigt und erweitert die Grundfertigkeiten, die Kenntnisse und die Lern- und Arbeitstechniken und berücksichtigt den individuellen Entwicklungsstand der einzelnen Lernenden. Sie unterstützt die Entwicklung vom konkreten zum abstrakten Denken. Wichtige Bestandteile des Unterrichts bilden das Erkunden und Entdecken, die Auseinandersetzung mit sich selbst, mit andern Menschen und der Umwelt. In zunehmendem Masse erfolgt eigenständiges und selbstverantwortetes Arbeiten und Lernen. Die Lernenden beginnen, bewusster über ihr Lernen und das Gelingen der Zusammenarbeit nachzudenken und zu reden. Dies unterstützt die Entwicklung zu einer positiven Arbeitshaltung und Leistungsbereitschaft. In verschiedenen sozialen Lernformen werden gegenseitige Rücksichtnahme und Konfliktbewältigung thematisiert und angeregt.

Sekundarstufe I

Die Sekundarstufe I umfasst das neunte bis elfte Schuljahr. Sie ist gegliedert in die Ober-, Real- und Sekundarschule sowie in die ersten drei Klassen des Gymnasiums.

Sonderpädagogische Angebote der Gemeinden

Zur Unterstützung von Lernenden, die wegen teilweisen oder generellen Lern- und Leistungsschwierigkeiten die Lernziele der Volksschule nicht oder nur teilweise erfüllen, führen die Gemeinden ein bedarfsgerechtes Förderangebot. Dieses dient auch der Integration fremdsprachiger Kinder und Jugendlicher und besonders begabter Kinder. Zum Angebot gehören die Schulische Heilpädagogik, Deutsch als Zweitsprache, Logopädie und Psychomotorik.

4.3 Rolle von Kanton, Gemeinden und Schulen

Abbildung 3; Die Elemente des unterrichtszentrierten Qualitätsmanagements im Überblick (Departement Bildung und Kultur, Abteilung Volksschule 2010)

Der Kanton Glarus hat die Aufgaben und Verantwortlichkeiten im Bereich der Volksschule im Rahmenkonzept *Gute Schulen – Qualitätsmanagement an der Volksschule im Kanton Glarus* (Departement Bildung und Kultur, Abteilung Volksschule 2010) umschrieben und definiert. Der Kanton ist für das kantonale Bildungsmanagement und -controlling, wie in Abbildung 2 dargelegt, verantwortlich. Die Aufsicht über das Schulwesen nimmt er mit dem Element 12, der evaluationsbasierten Schulaufsicht wahr. Die Gemeinde und die Einzelschulen sind damit beauftragt, die Schule strategisch (Gemeinde, Elemente 9 & 10) sowie operativ (Schulleitung, Elemente 7 & 8) zu führen.

4.4 Funktion der evaluationsbasierten Schulaufsicht

„Im Rahmen der Schulaufsicht werden im Kanton Glarus sämtliche Volksschulen periodisch evaluiert. Diese wiederkehrenden Evaluationen dienen vor allem der Schulentwicklung, dem Erkenntnisgewinn sowie der Rechenschaftslegung gegenüber Behörden und Öffentlichkeit.“ (Departement Bildung und Kultur, Abteilung Volksschule 2010, S. 41) Die Schulevaluation ist ein Instrument der Qualitätsüberprüfung, um die Einhaltung transparenter Qualitätsansprüche zu überprüfen. Die Ergebnisse der evaluationsbasierten Schulaufsicht nutzt der Kanton Glarus mehrfach:

- Schulentwicklung und Erkenntnisgewinn auf Ebene Einzelschule
 - Die Schule erhält mit den Evaluationsdaten eine Aussensicht, welche der Innensicht gegenübergestellt werden kann.
 - Durch den Vergleich der Innensicht mit der Aussensicht lassen sich Entwicklungsvorhaben datengestützt auf Schulebene definieren.
- Rechenschaftslegung und Normendurchsetzung
 - Die Ergebnisse der evaluationsbasierten Schulaufsicht dienen der Schule als Rechenschaftslegung gegenüber Behörden und der Gesellschaft.
 - Normen und Qualitätsansprüche werden überprüft und durchgesetzt.
- Aufsicht über das Schulwesen
 - Durch den systematischen Einblick in die Schulen nimmt der Kanton seine Schulaufsicht wahr.
 - Falls datengestützt belegt ist, dass eine Schule in einem bestimmten Bereich oder als Ganzes nicht funktionsfähig ist, wird der Kanton in der Rolle der Aufsicht aktiv und plant mit der Schule Massnahmen.

- Steuerungswissen für die Bildungsverwaltung
 - Die evaluationsbasierte Schulaufsicht generiert Daten, welche der Kanton wiederum für die Steuerung des Gesamtsystems nutzt, beispielsweise für die Festlegung der Inhalte der Lehrpersonenweiterbildung oder für die Ausbildung und Zusammenarbeit der Schulleitungen und den Behörden.

5 Theoretische Grundlagen der Steuerung von Bildungssystemen

„Die neuere Entwicklung der Bildungssysteme der entwickelten Länder, und insbesondere der deutschsprachigen Schulsysteme seit Anfang der 1990er Jahre, wird oft als eine Veränderung der Art und Weise ihrer gesellschaftlichen ‚Steuerung‘ oder ‚Governance‘ beschrieben.“ (Altrichter 2011, S. 51)

Da Steuerung in sozialen Systemen auf verschiedenen Ebenen geschieht, ist es, um intendierte Wirkungen zu erzielen wichtig, die Wirkungsweisen, Zusammenhänge oder Abhängigkeiten in diesen Systemen nachvollziehen zu können. Deshalb werden nachfolgend ausgewählte theoretische Grundlagen zur Steuerung von Bildungssystemen und das Governance-Konzept beschrieben.

5.1 Die Steuerung von Bildungssystemen

Altrichter und Maag (2016, S. 3–6) gehen der Frage nach, was denn Steuerung im Schulwesen überhaupt ist und von welchen Faktoren sie abhängig ist. Sie geben grundsätzlich zu bedenken, dass „Grenzen der direkten Steuerbarkeit“ bestehen und skizzieren ein erweitertes Steuerungskonzept mit vier Ebenen:

1. Viele Steuerungsakteure mit multiplen Interessen
2. Akteure und Systeme mit Eigenlogiken und Eigendynamiken
3. Verselbständigung und Verschränkung – keine direkte Steuerung, aber indirekte Beeinflussung durch aktive Übersetzungsvorgänge
4. Intentionale Gestaltung mit teilweise transintentionalen Ergebnissen.

Die Steuerung einer Schule obliegt allenfalls formal einer Person oder einer Gruppe von Personen; in der Realität wird sie jedoch von „vielen Steuerungsakteuren mit multiplen Interessen“ gelenkt. „Steuerung ergibt sich aus den Transaktionen aller relevanten Systemmitspieler/innen, die sich mit unterschiedlichen Interessen und durchaus unterschiedlicher Gestaltungs- und Verhinderungsmacht an der Gestaltung und an der Leistung ihres Systems beteiligen.“ (Altrichter und Maag Merki 2016, S. 3)

Über Abwehr und Verteidigung des Status quo bei Veränderungsprozessen und insbesondere im Projektmanagement machen sich auch Heintel und Krainz (2015) Gedanken. Sie befassen sich unter anderem mit der Systemabwehr und gehen davon aus, dass sich kein System freiwillig verändert, sondern dass äussere Umstände es dazu zwingen.

„Es gibt wenig reflexive Bewusstheit in unseren Organisationen, dafür umso mehr Abwehr und Verteidigung des Status quo. Bei Personen, Individuen, ist längst die Tatsache der Abwehr (Schutz von eigener Integrität und Identität), der sogenannten Abwehrmechanismen, bekannt. Diese Abwehr existiert bei allen lebendigen Systemen, auch bei Organisationen und Unternehmen. [...] Systeme entwickeln genauso wie Individuen komplizierte, oft unbewusste Abwehrmechanismen, in denen der Status quo verteidigt wird. Ihnen gegenüber hat Neues wenig Überlebenschancen.“ (Heintel und Krainz 2015, S. 209 - 210)

Steuerung im Bildungssystem muss sich also damit befassen und abfinden, dass die Akteure nach einer eigenen Logik handeln und auf Veränderungen reagieren. Luhmann (1997, S. 68) beschreibt soziale Systeme als selbstreferenziell und operativ geschlossen.

„Eine Steuerungsvorstellung muss von ‚autonomen Eigendynamiken‘ ausgehen – davon, dass alle Elemente einer Reform sich ohnehin entwickeln, und dass diese Entwicklungen nach einer Logik geschehen, die nicht mit der eigenen identisch ist und daher in der Regel nicht umstandslos begriffen wird.“ (Altrichter und Maag Merki 2016, S. 3-4)

Altrichter et al. (2016, S. 4) weisen darauf hin, dass soziale Systeme „eigensinnig“ agieren und sich „verselbständigen“. Dies führt dazu, dass sie für Externe nicht direkt steuerbar sind. Jedoch sind sie mit ihrer Umwelt verbunden und werden durch diese beeinflusst (Sydow und Winteler 2000, S. 7). Wie die sozialen Systeme jedoch auf Irritationen oder Anforderungen von aussen reagieren, ist wiederum nur bedingt vorhersehbar, da dieser Prozess eine aktive Wahrnehmungs- und Übersetzungsleistung des Systems erfordert. Wahrnehmung ist wiederum ein selektiver Prozess und wird aktiv konstruiert. Fend (2006) hat dieses „Zueigenmachen“ mit dem Begriff der *Rekontextualisierung* umschrieben. Soziale Systeme „übersetzen“

also Anforderungen, Konzepte oder Handlungen und passen sie auf die eigene Wirklichkeit an. Ausserdem handeln Steuerungsakteure intentional, also durch eine Absicht geleitet (Altrichter und Maag Merki 2016, S. 6). Diese Absichten sind jedoch nur begrenzt rational, da die Akteure meist nicht alle Geschehnisse erfassen und reflektieren können, was zur Folge hat, dass ihre Handlungen oder genauer gesagt die Wirkungen ihrer Handlungen transintentional sind (Sydow und Winteler 2000, S. 9).

Die Grenzen der Steuerbarkeit, wie sie auch das Governance-Konzept beschreibt, werden auch durch die Theorie des Konstruktivismus begründet, dessen Vertreter unter anderen auch Luhmann ist, auf. Nachfolgend werden einige Kernbegriffe des Konstruktivismus erklärt.

Autopoiesis

Der Begriff der Autopoiesis wurde durch Varela und Maturana geprägt. Systeme sind in sich geschlossen und wirken autonom. Autopoietische Systeme verhalten sich immer und ausschliesslich aufgrund ihrer aktuellen Strukturen und Prozesse (Maturana und Varela 1987). Luhmann (1997) übernimmt den Begriff der Autopoiesis und übersetzt ihn für soziale und psychische Systeme. Er beschreibt den Begriff der Autopoiesis (oder selbstreferenzielles System) unter anderem damit, dass soziale Systeme nicht aus Individuen sondern aus Kommunikation bestehen. Die Wahrnehmung der Umwelt ist laut Luhmann immer selektiv. Die Kommunikation richtet sich nicht direkt auf die Umwelt sondern bezieht sich auf die eigene Abbildung der Umwelt, also schlussendlich auf sich selbst.

Perturbation

Perturbationen sind Irritationen (äussere Auslöser) eines autopoietischen Systems. Autopoietische Systeme sind nicht im engeren Sinn steuerbar, da man ihre Reaktion auf eine Perturbation nicht voraussagen kann, da diese, wie bereits oben erwähnt, sich immer aufgrund ihrer aktuellen Strukturen und Prozesse verhalten. Jedoch verhalten sich autopoietische Systeme manchmal so, als würden sie gesteuert, um damit zu verhindern, zerstört zu werden (Simon 2015).

Viabilität

Der Begriff Viabilität wird auch synonym mit Gangbarkeit, Passung oder „Funktionieren“ verwendet. (Arnold und Siebert 1999, S. 103) Nach Glasersfeld umfasst Viabilität all das, was Organismen in ihren Lebenswelten überlebensfähig macht. „Handlungen, Begriffe und begriffliche Operationen sind dann viabel, wenn sie zu den Zwecken oder Beschreibungen passen, für die wir sie benutzen.“ (Pörksen 2011, S. 378)

Lernen findet insbesondere dann statt, wenn die Viabilität in einem System wieder hergestellt werden soll oder muss; sie ist demzufolge ein zentrales Motiv zur Weiterbildung. (Arnold und Siebert 1999)

Anschlussfähigkeit

Als anschlussfähig werden solche Wirklichkeitsbeschreibungen beschrieben, die von den anderen Mitgliedern einer Kommunikationsgesellschaft als möglich bzw. als sinnvoll akzeptiert werden. Dies ist meistens dann der Fall, wenn diese Beschreibungen in das Weltbild und das Denken der relevanten Gemeinschaft passen. (Springer Gabler Verlag)

Zieldienlichkeit

Da ein autopoietisches System die Wirklichkeit nie in ihrer ganzen Komplexität erfassen kann, muss stets eine Selektion vorgenommen werden, was für die Wirklichkeitskonstruktion berücksichtigt werden soll. (Springer Gabler Verlag)

Kontingenz

Mit dem Begriff Kontingenz beschreiben Arnold und Siebert (1999) die Zufälligkeit respektive die Mehrdeutigkeit und Unkalkulierbarkeit von Ursache-Wirkungs-Beziehungen. Zentrale Aussage ist die, dass eine Ursache mehrere und unterschiedliche Wirkungen haben können, die jeweils vom „Zustand“ der beteiligten autopoietischen Systeme abhängen.

Diese theoretischen Aspekte zeigen auf, dass Steuerungsprozesse in sozialen Systemen stark davon abhängig sind, wie die sozialen Systeme Anregungen, Irritationen oder Handlungen verarbeiten und integrieren und es wird klar, dass nicht da-

von ausgegangen werden darf, dass Steuerungsintentionen eins zu eins umgesetzt werden.

Diese Erkenntnis könnte zum Schluss verleiten, dass sich Steuerungsimpulse nicht lohnen, da sie ja ohnehin nicht so umgesetzt werden, wie das von der Steuerung erwartet wird. Dies wäre falsch, obschon eine gewisse Steuerungskepsis angebracht ist. Es gilt vielmehr, diese Erkenntnisse in Steuerungsvorhaben mit einzubeziehen, damit diese weniger zufällig oder beliebig ausfallen.

5.2 Das Governance-Konzept

„Mit dem Konzept ‚Governance‘ werden die ‚Koordination und Steuerung interdependenter Handlungen gesellschaftlicher Akteure‘ bzw. allgemeiner ‚Regelungsaspekte in komplexen Strukturen‘ (Benz 2004) thematisiert.“ (Altrichter und Maag Merki 2016, S. 6)

Es geht bei diesem Ansatz darum zu verstehen, wie Steuerung in sozialen Systemen funktioniert. Das Governance-Konzept will „eine differenziertere Antwort auf die Fragen der Systemgestaltung geben; eine Antwort, die die Extrempositionen eines Planungs- und Steuerungsoptimismus und ebenso eines Steuerungsdefätismus vermeidet.“ (Altrichter und Maag Merki 2016, S. 7)

Governance befasst sich also mit Steuerungs- und Koordinationsfragen, welche in Mehrebenensystemen, wie es das Schulwesen eines ist, von Bedeutung sind. Das Konzept geht dabei über die Betrachtung der Organisationsgrenze hinaus, da sich Akteure innerhalb und ausserhalb von Organisationen und Staaten beeinflussen, respektive wechselseitig voneinander abhängig sind.

Die Governance-Forschung untersucht die sozialen Ordnungen und Leistungen (Zustandekommen, Aufrechterhaltung und Transformation) im Bildungswesen unter der Perspektive der Handlungskoordination zwischen verschiedenen Akteuren in komplexen Mehrebenensystemen. (Altrichter und Maag Merki 2016, S. 8)

5.2.1 Handlungskoordination im Mehrebenensystem

Die Schule ist ein klassisches Mehrebenensystem. Verschiedene Akteure handeln nach verschiedenen Logiken und in unterschiedlichen Beziehungen. Das Mehrebenensystem ist auch im Rahmenkonzept Qualitätsmanagement des Kantons Glarus abgebildet. Es zeigt auf, auf welchen Ebenen das Qualitätsmanagement wirksam werden muss und welche Ebenen mit ihren Handlungen koordiniert werden müssen, damit die unterschiedlichen Anstrengungen und Aktivitäten auf verschiedenen Ebenen zum Lernerfolg der Schüler/-innen beitragen. Aus Sicht der Governance-Perspektive ist diese Darstellung jedoch unvollständig. Es fehlen wichtige staatliche Akteure wie beispielsweise die Beeinflussung durch die interkantonale Zusammenarbeit und interkantonale Absprachen oder gesamtschweizerischer Regelungen oder Habita. Ebenfalls nicht zu finden sind internationale Einflüsse wie beispielsweise Forschungsergebnisse (PISA, TIMMS, Hattie). Wichtige Akteure wie bspw. die Erziehungsberechtigten, abnehmende Schulen oder die Politik sind in diesem Schaubild aus Gründen der Übersicht und Verständlichkeit nicht mit eingearbeitet worden, werden aber in den Begrifflichkeiten impliziert.

Abbildung 4; Mehrebenensystem Schule Kanton Glarus (Departement Bildung und Kultur, Abteilung Volksschule 2010, S. 11)

Fend (Fend 2001, S. 358) gliedert das Bildungsweisen allgemeiner und definiert drei Ebenen:

1. Die Bildungssystemebene (Politik und Administration)
2. Lokale Schulebene (Schulleitung, Kollegium, Eltern, Schüler/-innen)
3. Lehrerebene in der Schulklasse

Unabhängig davon, von welcher Gliederung man ausgeht, gilt es, die verschiedenen Ebenen so miteinander zu koordinieren, dass ein gemeinsamer Fokus auf den Lernerfolg der Schüler/-innen entsteht, damit Unterricht Lernen ermöglicht. Dazu braucht es eine Analyse, welche Akteure miteinander wie kommunizieren und handeln, in welcher Beziehung sie zueinanderstehen und welche Konflikte bestehen. Verhandlung und Konsensbildung sind für eine erfolgreiche Implementation eines Reformprozesses daher zentrale Gelingensbedingungen, da die unterschiedlichen Rekontextualisierungsprozesse der Akteure zu unterschiedlichen Wirkungen und zu intentionalen und transintentionalen Ergebnissen führen können (Altrichter und Maag Merki 2016, S. 11).

6 Grundlagen der externen Schulevaluation

Abs et al. (2015, S. 118–119) gehen davon aus, dass „mit der Einführung von Schulinspektionen ein neuer Akteur die Arena der Steuerung im Mehrebenensystem Schule betritt“. Kotthoff et al. (2016) glauben daran, dass Evaluationen zu einem wirkungsvollen normativen Steuerungsinstrument werden können:

„Die Inspektion kann für sich verbuchen, dass sie im Prinzip in der Lage ist, Schulen multidimensional zu bewerten und auf dieser Grundlage ein breites Spektrum von potentiellen Innovationsinstrumenten zu generieren.“

(Kotthoff et al. 2016, S. 351)

Auch Clarke (2011) bezeichnet Schulinspektionen als wichtiges Instrument, welches eine Verbindung schafft zwischen der lokalen Schule und der Bildungsverwaltung.

6.1 Begrifflichkeit

Während dem in Deutschland und Österreich der Begriff *Schulinspektion* verwendet wird, nutzt man in der Schweiz meist den Begriff *externe Schulevaluation*. Dederling (2012, S. 69) verwendet den Begriff Schulinspektion „stellvertretend für alle anderen – insbesondere in Deutschland – verwendeten Bezeichnungen für das Verfahren der externen Schulbegutachtung“. Diese beiden Begriffe sind weitgehend deckungsgleich, auch wenn in einigen Kantonen der Schweiz der Begriff Inspektorat als Bezeichnung einer Behörde mit aufsichtsrechtlichen Aufgaben und Kompetenzen besetzt ist. Diese Behörden machen in der Regel keine Inspektionen im Sinne von externen Schulevaluationen, sondern nehmen ihre aufsichtsrechtlichen Pflichten anders wahr, beispielsweise nutzen sie die Berichte der Fachstellen, welche mit den externen Evaluationen betraut sind.

6.2 Grundbegriffe und allgemeine Theorie

6.2.1 Ziele und Wirkungsfelder

Evaluation ist die Bewertung eines Objektes (Produkt, Prozess, Programm, etc.) durch empirische Methoden und systematische Verfahren. Evaluationen sollen Nutzen stiften und sich bei der Bewertung der Evaluations Sachverhalte nach Kriterien richten (Stockmann 2004, S. 2).

Burkard und Eikenbusch (2000, S. 23) konkretisieren das für Evaluationen in Schulen: „Evaluation ist die systematische Sammlung, Analyse und Bewertung von Informationen über schulische Arbeit.“

Stockmann (2004) unterscheidet vier grundlegende Zielfunktionen von Evaluationen:

1. Erkenntnisgewinn
2. Kontrollfunktion
3. Lernfunktion
4. Legitimitätsfunktion

Der Nutzen von Evaluationen hängt von der jeweiligen Fragestellung ab. Die Aufgabe einer Evaluation kann die Entwicklung oder Verbesserung einer Massname sein (ex-ante), einen Prozess zu beobachten (on-going) oder die Wirksamkeit von Entwicklungsvorhaben zu überprüfen (ex-post) (Stockmann 2004, S. 5). Die Ergebnisse können sowohl formativ oder summativ genutzt werden.

Landwehr erweitert das Wirkungsmodell von Ehren und Visscher (Ehren und Visscher 2006) und beschreibt vier Wirkungsbereiche der externen Evaluation sowie deren Wirkungen und Wechselwirkungen.

Abbildung 5; Wirkungsbereiche der externen Schulevaluation und ihre Interaktionseffekte (Quesel et al. 2011, S. 41)

Entwicklung und Rechenschaft sind die grundlegenden Funktionen von externen Schulevaluationen (vgl. Landwehr und Steiner 2003, S. 4). Landwehr und Steiner (2003) zeigen auf, dass sich diese beiden Funktionen teilweise widersprechen. In ihrem Q2E-Modell machen sie den Versuch, die externe Evaluation so im Qualitätsmanagement der Schule zu positionieren, dass diese zunächst eine Optimierungsmöglichkeit für die Schule bieten soll und die generierten Daten als Rechenschaftslegung für Behörden und Zertifizierungsinstanzen dienen. Kotthoff et al. (2016) zeigen jedoch auf, dass „jede Evaluation immer auch ein kontrollierendes Element in sich birgt und dass auch eine stark entwicklungsorientierte Fremdevaluation ein Steuerungsinstrument darstellt, das zwangsläufig normativ ist.“ (Kotthoff et al. 2016, S. 351)

6.2.3 Interne und externe Evaluation

Grundsätzlich werden Evaluationen als interne oder als externe Evaluationen konzipiert und durchgeführt.

Stockmann (2004, S. 8f.) bezeichnet Evaluationen als intern, „wenn sie von der gleichen Organisation vorgenommen werden, die auch das Programm selbst durchführt. [...] Externe Evaluationen werden von Personen durchgeführt, die nicht dem Mittelgeber oder der Durchführungsorganisation angehören.“

Manche Autoren setzen die Begriffe Selbstevaluation und interne Evaluation bzw. Fremdevaluation und externe Evaluation gleich.

Einige Autoren, wie beispielsweise Widmer (2000, S. 79f.) erweitern dieses Begriffspaar und unterscheiden zusätzlich zwischen Fremd- und Selbstevaluation. Bei dieser Differenzierung wird relevant, wer die Evaluation durchführt und wer die Entscheidungsgewalt für die Evaluation hat.

Bei einer internen Evaluation wird die Evaluation vollständig von der Schule durchgeführt. Die Schule bestimmt Fragestellungen, Ziel und Kriterien, Auswertung, Methoden, etc. Bei einer externen Evaluation werden die Evaluationsgegenstände von Personen ausserhalb der Organisation bewertet.

Ist die Entscheidungsgewalt über die Evaluation bei der Institution angesiedelt, spricht man von einer Selbstevaluation. Um eine Fremdevaluation handelt es sich, wenn die Entscheidungsgewalt ausserhalb der Schule liegt.

Als Beispiel gemäss obiger Definition wäre demzufolge die Evaluationsform *Peer Review* eine externe Selbstevaluation.

6.3 Modelle und Konzepte

Maritzen (2015) beschreibt 4 Modellvarianten von Schulinspektion:

- „1. *Netzwerkmodell*: Fallbezogene Kooperation von systeminternen Evaluatoren, die im Hauptamt andere Funktionen im Schulsystem haben (z. B. als Schulleitungsmitglied, Ausbilder, Schulaufsicht); Staat oder Schulträger als Auftraggeber.
2. *Expertenmodell*: Fallbezogene Kooperation von systemexternen Evaluatoren, die auf Werkvertragsbasis direkt beauftragt werden oder indirekt über Auftragsvergabe an wissenschaftliche Institute, die als Auftragnehmer fungieren; Staat oder Schulträger als Auftraggeber.
3. *Inspektoratsmodell*: Fester Stamm von hauptamtlichen Inspektoren in einer eigenen staatlichen Einrichtung, die i. d. R. aus dem Organisationsverband der Schulbehörde ausgegliedert ist; Staat als Auftraggeber.
4. *Zertifizierungsmodell*: Qualitätscheck und -bescheinigung durch eine „Agentur“ (wiss. Institut, Verein, Konsortium), durch zertifizierte Evaluatoren bzw. Auditoren; Schule als Auftraggeber.“ (Maritzen 2015, S. 23)

Brägger et al. (2005b, S. 36) definieren ebenfalls verschiedene Konzepte und Konzeptvarianten (Expertenansatz, Peer-Review-Ansatz, Primärevaluation, Metaevaluation, Prozessevaluation, Wirkungsevaluation) und stellen fest, dass je nach Funktion der Evaluation das entsprechende Konzept gewählt werden soll oder allenfalls auch Konzeptkombinationen daraus zielführend sein können.

Im Q2E-Konzept (Qualität durch Evaluation und Entwicklung) von Landwehr und Steiner (2003) ist die externe Evaluation von Schulen als Teil des schuleigenen Qualitätskonzepts angesiedelt und hat sowohl Entwicklungs- als auch Rechenschaftsfunktion. Das Konzept orientiert sich an den Grundsätzen des Total-Quality-Managements (TQM) und sieht neben der externen Schulevaluation die Selbstevaluation und Qualitätsentwicklung der Schule, das Individualfeedback und die persönliche Qualitätsentwicklung sowie die Steuerung der Q-Prozesse durch die Schulleitung als Komponenten.

6.4 Evaluationsgegenstände

Mit dem Begriff *Evaluationsgegenstand* wird das Objekt schulischer Arbeit bezeichnet, welches durch die systematische Sammlung, Analyse und Bewertung von Informationen beurteilt werden soll.

Der Referenzrahmen des Q2E-Modells (Landwehr und Steiner 2003) geht davon aus, dass die zentralen Qualitäten einer guten Schule mit vier Qualitätsbereichen abgebildet werden können:

1. Inputqualitäten
2. Prozessqualitäten der Schule
3. Prozessqualitäten Unterricht
4. Output-/ Outcomequalitäten

Abbildung 6; Q2E-Referenzrahmen (Landwehr und Steiner 2003)

Altrichter et al. (2012) gehen von einem ähnlichen Bild aus. Sie definieren Unterrichts- und Schulqualität folgendermassen:

„Die Qualität einer Schule zeigt sich letztlich daran, ob und in welchem Maße die Schüler/innen Lernerfahrungen machen und Lernergebnisse erzielen, die ihnen erlauben, Identität und Selbstwertgefühl auszubilden und fachliche, überfachliche, soziale und persönliche Kompetenzen zur aktiven Teilhabe an der Gesellschaft in Beruf und Privatleben zu entwickeln.“ (Altrichter et al. 2012)

Dazu haben sie eine Landkarte respektive ein Mehrebenensystem im Sinne der Governance-Forschung von Einflussfaktoren erstellt, welche auf die Schul- und Unterrichtsqualität Einfluss haben.

Abbildung 7; Landkarte Unterrichts- und Schulqualität (Altrichter et al. 2012)

„In den meisten Schulevaluationen geht es um Standortbestimmungen, in denen die Überprüfung der Ziel- und Wertumsetzung im Vordergrund steht.“ (Landwehr und Steiner 2003)

Dazu werden ausgewählte Einflussfaktoren auf die Schulqualität durch Qualitätsansprüche und Indikatoren operationalisiert. Dabei setzen die Kantone, je nach Entwicklungsstand oder Entwicklungsschwerpunkt, Akzente.

6.4.1 Lehren und Lernen

Ob und wie Unterricht bei der externen Evaluation von Schulen berücksichtigt werden soll, wird unterschiedlich bewertet.

Brägger et al. (2005a) zeigen auf, dass die Berücksichtigung von Unterricht mit einigen Fragestellungen und Schwierigkeiten verbunden ist. So ist „der Unterricht wesentlich geprägt durch den Gestaltungsfreiraum der einzelnen Lehrperson bzw. durch deren Fähigkeiten und Persönlichkeitseigenschaften“ (Brägger et al. 2005a, S. 66). Auch Landwehr und Huber erachten den Einbezug von Unterricht als nicht ganz unproblematisch:

„Das Spektrum der Unterrichtsevaluation bezieht sich in den uns vorliegenden Konzepten auf den jeweils festgelegten Qualitätsrahmen und die dort gesetzten Kriterien. In den meisten Fällen richtet sich der Blick auf das, was in einer Lektion während eines Lektionsbesuchs beobachtbar/erfassbar ist. In diesem Sinne wird in den überwiegenden Fällen nicht ein inhaltlich klar definierter Fokus gewählt – tendenziell wird eher ein Gesamtbild über die Unterrichtsqualität zu erfassen versucht. Dies geschieht allerdings im Bewusstsein darum, dass vieles, was für die Unterrichtsqualität wichtig ist, im vorgegebenen Zeitfenster über Beobachtung nicht erfasst werden kann. In diesem Sinne handelt es sich dennoch um eine eingeschränkte Betrachtungsweise.“ (Landwehr und Huber 2008, S. 63)

Die meisten Kantone erachten jedoch den Einbezug von Unterricht in Evaluationsdesigns als wichtig für die Akzeptanz bei den Lehrpersonen. Es gilt demzufolge zu beachten, dass die Beurteilung von Unterricht im Rahmen der externen Evaluation nicht als Personenbeurteilung aufgenommen wird, da diese klar in der Zuständigkeit

der Schulleitung liegt. Gemäss Helmke und Hosenfeld (2005) lässt sich Unterrichtsqualität in zwei konträre Konzepte gliedern: Unterrichtsqualität als Unterrichtsprozess (Inszenierung) oder als Produkt (Wirkungen des Unterrichts).

Die Beurteilung von Unterrichtsqualität im Sinne der Inszenierung im Rahmen von externen Schulevaluationen richtet sich nach den Kriterien eines guten Unterrichts, wie sie beispielsweise Helmke, Meyer oder andere beschreiben.

Helmke orientiert sich an der Struktur des Angebots-Nutzungs-Modell und beschreibt unterrichtsrelevante Merkmale der Lehrperson, des Kontextes und der Unterrichtsqualität (Helmke 2004, S. 49 ff.).

Abbildung 8; Angebots-Nutzungs-Modell (Helmke 2004)

Der Unterricht als Angebot für die Lernenden ist determiniert durch Qualitätskriterien. Das Angebot muss anschlussfähig sein, damit die Lernenden dieses nutzen können und somit ein Ertrag in Form von Wissen und Kompetenzzuwachs resultiert. Dazu braucht es auf Lehrerseite Expertise im Fachwissen, in der Didaktik und der Diagnostik.

Jank und Meyer definieren acht Gütekriterien für guten Unterricht:

1. Klar gegliederter und strukturierter Unterricht, in welchem die Schülerinnen und Schüler die Aufgabenstellungen verstehen, führt zu besseren Lernergebnissen.
2. Im guten Unterricht beobachten Lehrpersonen sorgfältig und reagieren auf kleine Störungen unauffällig. Sie ermöglichen einen hohen Grad an "echter" Lernzeit.
3. Der Unterricht ist fachlich korrekt.
4. Lehrpersonen formulieren klare Leistungserwartungen und kontrollieren diese auch.
5. Die Schülerinnen und Schüler sind aufmerksam. Die Lehrperson bietet den Lernenden einen didaktisch geschickt aufbereiteten Unterricht an.
6. Eine positive Atmosphäre fördert das Lernen.
7. Methodenvielfalt
8. Die Schülerinnen und Schüler erhalten regelmässig die Möglichkeit, Feedback zum Unterricht abzugeben. (Jank und Meyer 1991, S. 127–129)

Diese Gütekriterien finden sich auch bei anderen Autoren, allenfalls unter anderen Bezeichnungen (Fend 2008; Meyer 2004; Pietsch 2013).

6.4.2 Führung und Schulmanagement

Buchen (2006, S. 37) zeigt auf, dass Schulmanagement mehr als Schulverwaltung ist. Die Funktion des Schulmanagements ist es, die „Unterrichts- und Schulentwicklung, in bestmöglicher Weise bei ökologischem Mitteleinsatz zu gewährleisten.“ Weiter beschreibt er in Anlehnung an den Ansatz des Managementzentrums Sankt Gallen und Malik fünf Schlüsselaufgaben wirksamen Managements:

1. Für Ziele sorgen
2. Organisieren
3. Entscheiden
4. Kontrollieren, messen, beurteilen

5. Förderung und Unterstützung der Selbstentwicklung der Menschen (Buchen 2006, S. 54)

Diese Schlüsselfunktionen nehmen auch Simsa und Patak (2008) auf. Sie definieren 7 Führungsaufgaben in Nonprofitorganisationen (vgl. Abb. 9). Damit die strategische Ausrichtung gesetzt werden kann, müssen die Umwelt, die Rahmenbedingungen und die Trends beobachtet und beurteilt werden. Für die operative Führung stehen die „Selbstführung“ sowie die Kernaufgaben der Personalentwicklung, der Organisationsentwicklung sowie die Gestaltung der Zusammenarbeit und die Erfüllung von Aufgaben und Zielen im Zentrum.

Diese „Landkarte“ deckt sowohl die Persönlichkeit des Führenden als auch das operative sowie das strategische Führungshandeln ab und gilt im Grundsatz auch für die Führung von Schulen. Diese Führungsaufgaben werden auch von Seitz und Capaul (2005) unter dem Begriff Managementprozesse als wichtige Formen der Schulführung beschrieben.

Abbildung 9; 7 Funktionen der Führung (Simsa und Patak 2008)

6.4.3 Schulklima / Schulkultur

„Neben den Strukturen bilden gemeinsame Überzeugungen, Erwartungen sowie Wissensbestände und Erfahrungen über wichtige Ereignisse, die nirgends festgeschrieben sind, eine ordnungstiftende Kraft, welche in ihrer Gesamtheit als Schulkultur verstanden werden kann.“ (Seitz und Capaul 2005, S. 231)

Die Kultur einer Organisation wird durch die gelebten Werte und Normen, Einstellungen und Haltungen determiniert. Wie die Kultur in einer Schule von den Betroffenen wahrgenommen wird, wird als Schulklima bezeichnet (Seitz und Capaul 2005). Strukturen und Kulturen beeinflussen und begünstigen sich gegenseitig. Dies wird in der Formel von Owens (2001, S. 154–156) sichtbar: $V = f(P \cdot U)$, wobei V das Verhalten, P den Charakter, die Bedürfnisse und die Motivation einer Person und U die Umgebung als Gesamtheit System Schule bezeichnen. Schulleitungen beeinflussen P indirekt, indem sie die Umgebung (U) lenken und gestalten. Dies macht deutlich, dass die Abgrenzung zwischen Führungshandeln / Managementprozessen und dem Schulklima / der Schulkultur schwierig ist. Welche Ebenen der Schulkultur sich direkt beobachten lassen und welche durch andere Instrumente, beispielsweise durch qualitative Interviews, erfasst werden müssen, zeigt Abbildung 10.

Abbildung 10; Ebenen der Schulkultur (Seitz und Capaul 2005)

6.5 Empirische Befunde zur Wirksamkeit von externen Schulevaluationen

Nelson und Ehren (2014) fassen die empirischen Befunde zusammen und glauben, dass Schulevaluationen in ihrer Wirkungsweise in vier Kategorien eingeteilt werden können:

- School improvement
- Improvement/introduction of school self-evaluation
- Behavioural change of teachers (and school leaders) to improve effective school and teaching conditions
- Student achievement results

Nelson und Ehren kommen zusammengefasst zum Schluss, dass Schulevaluationen „may have an impact on any or all of the above, but that is not necessarily the case.“ (Nelson und Ehren 2014, S. 1)

6.5.1 Evaluationsformen

In Europa nutzen die meisten Länder Formen von Schulevaluationen, um die Qualität der Bildung zu kontrollieren und zu fördern (Faubert 2009). Für die Auswirkungen von Schulinspektionen ist es jedoch bedeutsam, wie diese angelegt sind. Ehren et al. (2013) zitieren eine Studie von Hughes et al. welche vorschlagen, Schulevaluationen in einem Kontinuum zwischen „non punitive und punitive“ einzureihen und zu klassifizieren (Ehren et al. 2013, S. 4–5). Ehren et al (2015) zeigen auf, dass auch Clarke und Ozga (2011) zwei Formen von Evaluationsformen unterscheiden: Soft-Governance und Hard Governance.

„Soft governance operates through attraction, that is, drawing people in to take part in process of mediation, brokering and ‘translation’, creating networks and partnerships of actors that rely on self-evaluations, giving good examples and learning from expert knowledge. Contrasting of hard governance include target-setting, performance management, benchmarks and indicators, and data use to foster competition.“ (Ehren et al. 2015, S. 376)

Van Bruggen (2010) untersuchte Evaluationsformen von 18 europäischen Ländern (die Schweiz ist nicht Bestandteil dieser Untersuchung) und beschreibt 51 Charakteristika (Prozess der Evaluation, Evaluationsbericht, Follow-Up, Unterrichtsbeobachtungen, Umgang mit Failing schools, etc.) von Formen von Schulinspektionen.

Ehren et al. (2015) klassifizieren in ihrer Studie die Inspektoratsmodelle nach folgenden Kriterien: „differentiated inspections, outcomes-oriented inspections, amount of sanctions and interventions associated with inspections and non public versus public reporting of inspection results“. Sie unterscheiden die Evaluationsformen weiter nach deren Evaluationsrhythmus und gruppieren sie in „cyclical“ und „differentiated inspections“.

„In differentiated inspection models, the frequency of inspections depends on an analysis of documents and/or student achievement results including self-evaluation documentation) submitted to the Inspectorate of Education. If poor school quality is suspected, an inspection will be scheduled and more frequent inspections will usually be called for.“ (Ehren et al. 2015, S. 377–378)

Sie stellen jedoch auch fest, dass es Evaluationsformen gibt, welche diese beiden Evaluationsarten kombinieren: Während dem in der regulären „zyklischen“ Evaluation nur eruiert wird, ob die „basic inspection standards“ erfüllt werden, wird bei der differenzierten Evaluation der ganze Qualitätsrahmen betrachtet.

6.5.2 Wirkungen und Wirksamkeit

Die Forschung über die Wirkungen und die Wirksamkeit von Schulevaluationen ist erstaunlicherweise gering (Ehren et al. 2013), scheint sich aber in den letzten Jahren zu verbessern (Altrichter und Kemethofer 2016).

Ehren et a. (2015) legen ihrer Untersuchung, in welcher sie Effekte europäischer Evaluationsformen vergleichen, Schlüsselfaktoren in Anlehnung an Ehren et al. (2013) für die Wirksamkeit zugrunde: Häufigkeit der Besuche (Evaluationsrhythmus), „Standards and thresholds“ welche für die Evaluationsbesuche genutzt werden sowie die Art, wie die Schulen dazu ermutigt werden, ihre Qualität zu verbessern (sanctions and rewards). In ihrer Studie kommen Ehren et al. zum Schluss, dass

„Inspectorates of Education that use differentiated inspections in addition to cyclical visits are expected to have greater impact on schools.“ (Ehren et al. 2015, S. 378) Begründet wird dies damit, dass Ergebnisse von Inspektionen mit einem zielgerichteten Ansatz, beispielweise bei Schulen, welche die Standards nicht erfüllen, in den Schulen besser genutzt werden und somit die Ressourcen der Evaluation direkt wieder in die Schulentwicklung einfließen. Demgegenüber wird den guten Schulen attestiert, dass sie ihre Qualität und die Erreichung der „standards“ regelmässig selbst überprüfen und sie daher weniger auf die Ergebnisse von externen Evaluationen angewiesen sind. Ehren et al. (2015) merken aber auch an, dass diese „differentiated inspections“ zu unintendierten Ergebnissen führen können, beispielsweise zu einem enger gefassten (auf die Standards der Evaluation ausgerichteten, anm. des Autors) Lehrplan oder zur Entmutigung der Lehrpersonen, neue Lehrformen auszuprobieren.

Die Befunde über die Wirksamkeit von Schulevaluationen sind nicht eindeutig. Die Studie von Rosenthal (Rosenthal 2004) belegt beispielsweise, dass Schulevaluationen einen negativen Einfluss auf die Leistungen der Schülerinnen und Schüler haben (vgl. dazu auch Nelson und Ehren 2014). Ehren et al. (2013) erklären dies damit, dass sich die Schulen auf die Evaluationen teilweise mit grossem Aufwand vorbereiten und daher für Lehr- und Lernprozesse weniger Ressourcen zur Verfügung stehen, was wieder einen Einfluss auf die Unterrichtsqualität zu haben scheint. Die Ergebnisse von Hanushek und Raymond (2005) sowie die von Luginbuhl et al. (2009) deuten jedoch darauf hin, dass Schulinspektionen Schülerleistungen verbessern können.

Die Definition von „Standards“ ist bei allen Evaluationsformen üblich. Sie geben darüber Auskunft, welche Schulaspekte betrachtet werden; sie haben oft einen normativen Charakter. Einzelne Länder oder Fachstellen definieren Schwellenwerte („thresholds“), welche es ermöglichen, die Schulen qualitativ zu gruppieren (bspw. erfolgreich, genügend, ungenügend). Spannend scheint die Erkenntnis zu sein, dass je klarer die „Standards“ als normative Erwartung kommuniziert werden, umso mehr bemühen sich die Verantwortlichen und die Schulen durch Entwicklungsaktivitäten, diese Standards einzuhalten und beispielsweise mit Selbstevalua-

tionen darzulegen, in welcher Qualität sie diese erreicht haben. Ehren et al. (2015, S. 394) wagen gar zu behaupten, dass dadurch Feedback durch externe Evaluationen überflüssig wird, da die Schulen ihre Stärken und Schwächen bereits kennen. Die Kommunikation von klaren Erwartungen an die Schulqualität im Sinne von „standards“ in Verbindung mit Controlling und möglicher Nachteile hat positive Auswirkungen auf die Verbesserung der Schulqualität. Schulen „seem to work harder to perform well when something valuable is to be gained or lost; information and feedback alone is seen as insufficient to motivate schools to perform to high standards.“ (Ehren et al. 2015, S. 380) Es scheint erwiesen, dass Konsequenzen (im positiven wie im negativen Sinne) einen positiven Einfluss auf die Schulentwicklung haben und dass „high stakes“ Evaluationen einen grösseren Einfluss auf die Entwicklungswirksamkeit haben als „low stakes“ Evaluationen (Ehren et al. 2015, S. 380–381).

Evaluationsberichte und „Performance-Feedback“ sowie das Setzen von Zielen verstärken Schulentwicklungsprozesse ebenfalls (Visscher und Coe 2003). Untersuchungen zeigen jedoch, dass allein die Tatsache, dass die Schule ein Feedback erhält noch nicht dazu führt, dass daraus auch Schulentwicklung resultiert. Visscher und Coe (2003, S. 328) zeigen auf, dass Feedback dann erfolgreich sein kann, wenn der Inhalt, das Format und die Kommunikation sorgfältig geplant und erarbeitet sind. Als ebenso wichtig erachten sie, dass die Lehrpersonen und Schulen geschult werden oder Support darin erhalten, wie Feedback gegeben und verarbeitet werden kann. Schlussendlich stellen sie fest, dass Feedback vor allem dann wirksam ist, wenn es, auch auf der Systemebene, als nicht bedrohlich eingestuft wird.

Husfeldt (2011) kommt ebenfalls zum Schluss, dass trotz einer Vielzahl von Studien, welche die Wirkungen von externen Evaluationen untersuchen, die Frage nach der Wirksamkeit weitgehend unbeantwortet bleibt.

Sie gliedert die Studien zu Wirkungen und Wirksamkeit externer Schulevaluationen in Anlehnung an de Wolf und Janssens in drei Typen:

1. Akzeptanzstudien, welche die Einstellungen der Akteure zur externen Evaluation abfragen und die Wirksamkeitserwartungen erheben.
2. Studien zu den im Anschluss an eine externe Evaluation getroffenen Massnahmen.
3. Schulleistungsstudien (im angelsächsischen Raum), welche die Leistungen bzw. die Leistungssteigerungen betrachten.

Die Akzeptanzstudien zur Wirksamkeit von externen Schulevaluationen, bei welchen die Akteure in den Schulen dazu befragt werden, wie sie die Wirksamkeit der Inspektion einschätzen, kommen zum Schluss, dass die Lehrpersonen die Ergebnisse der Inspektion als wichtig für die Schulentwicklung einstufen. Im Rahmen der Evaluation der Ofsted-Inspektionen fanden Kogan und Maden (1999) heraus, dass Schulleitungen am wenigsten an die Wirkungen von Evaluationen glauben, die Eltern hingegen am meisten darauf vertrauen, dass diese Inspektionen Wirksamkeit zeigen.

Die Studie von Chapman (2001), welche sich auf die Veränderungen im Klassenzimmer fokussiert, gelangt zum Schluss, dass Schulentwicklung nur über einen veränderten Unterricht gelingen kann, dass die Lehrpersonen aber, auch wenn sie die Schulentwicklung als Ziel der Inspektion erkennen, oft nicht bereit sind, im eigenen Unterricht etwas zu ändern.

Böhm et al. (2016) zeigen jedoch auf, dass es zwischen deutschen und angelsächsischen Untersuchungen Differenzen in den Ergebnissen betreffend der Einschätzung bezüglich der Wirksamkeit von Schulinspektionen von Schulleitungen gibt. Deutschsprachige Untersuchungen bewerten die Akzeptanz der Schulinspektionsverfahren insgesamt positiv, während dem angelsächsische Studien eher die Belastungen und

den Kontrollaspekt von Schulinspektionen thematisieren (Böhm-Kasper et al. 2016, S. 45–46).

Die Akzeptanz von externen Schulevaluationen ist schlussendlich auch davon abhängig, welche Konsequenzen gute oder schlechte Evaluationsergebnisse nach sich ziehen. Schulen, welche gute Ergebnisse erzielen, glauben in der Regel eher an die Wirksamkeit der Inspektion, als Schulen, welche kritische Rückmeldungen erhielten. Akzeptanz reicht aber nicht aus, damit Schulevaluationen wirksam werden (Ehren et al. 2013). Whitby (2010) zeigt auf, dass Schulevaluation vermutlich vor allem dann Wirkung zeigt, wenn die Schule beim Evaluationsprozess mit eingebunden ist und sie den Fokus sowie die Kriterien der Evaluation verstanden hat.

Husfeldt (2011) zieht mehrere Studien heran, welche die von den Schulen getroffenen Massnahmen, respektive deren Wirkung, untersuchen. Die Studie der British Educational Management and Administration Society (BEMAS) (Ouston et al. 1997) kommt gemäss Husfeldt zu folgendem Schluss:

„Die Autoren schliessen aus der Studie, dass die Auslösung von Entwicklungsmassnahmen vor allem von drei Faktoren abzuhängen scheint: 1. Der Einstellung der Schulleiterin oder des Schulleiters zur Inspektion, 2. der Art der Durchführung der Inspektion und 3. der Struktur und dem Rahmen der Inspektion, wobei aufgefallen war, dass in den Inspektionen teilweise der Schwerpunkt stärker auf Unterrichtsprozesse als auf das Management gelegt wurde.“ (Husfeldt 2011, S. 18)

Sie nennt weiter die Ergebnisse der Fallstudie von Ehren und Visscher aus dem Jahre 2008, welche zum Schluss kommt, dass alle untersuchten Schulen die Inspektionsergebnisse dazu genutzt haben, um Massnahmen daraus abzuleiten. Husfeldt (2011) merkt aber kritisch an, dass diese positiven Wirksamkeitseinschätzungen der Schulleitungen mit Vorsicht zu interpretieren sind. Sie merkt an, dass hierbei angenommen werden darf, dass die Antworten der Schulleitungen durch ein gewisses Mass an sozialer Erwünschtheit beeinflusst sein könnten.

Die Ergebnisse verschiedener Studien zeichnen eher ein negatives Bild bezüglich Effekte von Schulinspektionen auf Schülerleistungen. Die von Husfeldt zitierten eng-

lischen Studien zeigen auf, dass sich die Schülerleistungen wohl über die Jahre stetig verbesserten, dass diese Leistungssteigerung jedoch nicht in einen Kausalzusammenhang mit Inspektionen gebracht werden konnten. Für die USA und die Niederlande entsteht bezüglich Verbesserung der Schülerleistungen aufgrund Schulinspektionen ein etwas anderes Bild. Husfeldt zitiert mehrere Studien, welche belegen, dass „die Einführung eines neuen Rechenschaftssystems im Rahmen des Programms «No child left behind » dazu geführt hat, dass die Ergebnisse von Leistungstests besser ausfallen.“ Auch in den Niederlanden konnte eine Studie aufzeigen, dass intensive Inspektionsprozeduren zu besseren Schülerleistungen führen.

McNamara und O’Hara (2006) zeigen auf, dass externe Schulevaluationen in Irland wenig Auswirkungen auf die Schulentwicklung haben, dass aber interne Selbstevaluationen von den Lehrpersonen als wichtiges Instrument für die Schulentwicklung angesehen werden.

Allgemein anerkannt in der Forschung ist, dass die Art des Feedbacks im Anschluss an eine Evaluation entscheidender ist, als die Menge der Rückmeldungen (Nelson und Ehren 2014, S. 3).

Quesel (2016) untersuchte die Wirksamkeit von externen Schulevaluationen im Zeitraum von 2012 - 2015, mit einer Längsschnittstudie im Themenfeld „Wirkung und Wirksamkeit von externen Schulevaluationen“ in einem komparativem Setting von vier Kantonen und insgesamt 25 Schulen, welche intensiver (14 Schulen) oder weniger intensiv (11 Schulen) während eines Zeitraumes von 12 Monaten nach der Ergebnisvermittlung begleitet wurden. Er zieht in einem Vortrag vor der ARGEV (Arbeitsgemeinschaft für externe Schulevaluation) eine Zwischenbilanz zu den quantitativen Befunden und stellt fest, dass die Lehrpersonen und die Schulleitungen die Rückmeldungen aus der externen Schulevaluation tendenziell positiv beurteilen und die Wirksamkeitseinschätzungen von Schulleitungen und Lehrpersonen keine signifikanten Unterschiede aufweisen. Bezüglich Ertrag fallen die Ergebnisse deutlich heterogener aus.

Bei der Frage, wie die Schulen mit den Ergebnissen der externen Schulevaluation umgehen, fand Quesel (2016) heraus, dass die Schulen die Ergebnisse unterschiedlich verarbeiten. Er definiert vier Verarbeitungstypen:

„**Administrative Ausführung:** Interpretation und Planung finden auf den Ebenen der strategischen und operativen Führung der Schule statt. Teilweise werden die Lehrpersonen nach ihrer Sicht gefragt, es bleibt aber ungewiss, wie stark diese Stellungnahmen Berücksichtigung finden. Die Umsetzung wird entweder direkt von der Schulleitung vorgenommen oder als Auftrag an einzelne Personen oder eine Gruppe des Kollegiums erteilt. Die Realisierung der Massnahmen zielt vorrangig auf die Verbesserung des Schulmanagements.

Dialogorientierte Umsetzung: Interpretation und Planung liegen bei der strategischen und operativen Führung, wobei letztere teilweise durch Steuer- oder Arbeitsgruppen in der Feinplanung unterstützt wird. Das Kollegium nimmt zu Entwürfen Stellung, wobei aber unklar bleibt, wie stark Entscheidungen dadurch beeinflusst werden. Die Massnahmen beziehen sich auf formale Strukturen, die für den Unterricht eine wichtige Rolle spielen (z. B. Einführung von Unterrichtsteams). Die Umsetzung beinhaltet Teamaufgaben mit einer gestalterischen Komponente, bei der es darum geht, einen vorgegebenen Rahmen inhaltlich auszufüllen.

Exekutive Mitgestaltung: Die Schulleitung studiert den Evaluationsbericht und nimmt den Problemnachvollzug vor. Daraus leitet sie Entwicklungsschwerpunkte ab, aus denen sich Aufträge an die Lehrpersonen ergeben. Diese Aufträge werden auf der Ebene des Kollegiums beraten und umfassen meist Klärungen und Standortbestimmungen mit Bezug zu den Evaluationsergebnissen. Die Mitglieder des Kollegiums sind im nächsten Schritt aufgefordert, individuell oder in Gruppen Ziele abzuleiten und sich zu überlegen, wie diese zu erreichen und zu überprüfen sind. Daraus entstehen verschiedene Projekte, wobei die Schulleitung das Controlling übernimmt.

Reflexive Mitgestaltung: Das Kollegium ist sehr stark in die Auseinandersetzung mit den Evaluationsergebnissen einbezogen. Die strategische und operative Führung strukturieren den Prozess der Definition, Auswahl und Pla-

nung von Massnahmen, das Kollegium kann aber durch Abstimmungen auf die Entscheidungen einen starken Einfluss ausüben. Die Klärung kann die Diskussion über Aspekte des schulischen Leitbildes oder über das gemeinsame Verständnis von Schul- und Unterrichtsqualität einschliessen. Der Umstand, dass pädagogische Fragen bei dieser Klärung ein grosses Gewicht haben, erschwert die Festlegung auf kontrollierbare Ziele.“

Quesel (2016) stellt die These auf, dass Enttäuschungen, welche Lehrpersonen und Schulleitung bezüglich Ertrag der externen Schulevaluation erleben, auf die zu stark gewichtete Entwicklungserwartung fusst. Wie die Schulen die Ergebnisse der Evaluation verarbeiten, hängt „in erster Linie von der Botschaft des Evaluationsberichts und zweitens von den kantonalen Rahmenbedingungen ab.“ Laut Ergebnissen der Forschungsarbeit sind die verschiedenen Verarbeitungstypen nicht per se besser oder schlechter; „die Eignung von Partizipationsformen ist von den Themen abhängig“. Grundsätzlich lässt sich aber sagen, dass die Partizipation des Kollegiums dann stärker ist, wenn die Themen eine pädagogische Relevanz haben.

Eine weitere Erkenntnis ist, dass die Ergebnisse der Evaluation von den Schulen vor allem dann angenommen werden, wenn diese bereits auf der schulischen Agenda stehen (Quesel et al. 2014, 2015; Quesel 2016).

6.6 Spannungsfelder der Evaluation

Die Schule steht in einem Spannungsfeld zwischen pädagogischem und gesellschaftlichem Auftrag (Reusser 2016). Die Heterogenität in den Klassen erfordert eine Individualisierung respektive Personalisierung des Lernens. Von der Schule wird gefordert, dass sie eine Schule für alle Lernenden ist (integrative Volksschule). Auf der anderen Seite erwartet die Gesellschaft, dass Standards und Lehrplanziele von allen Lernenden erreicht werden (Leistungsschule). Die Schulevaluation bewegt sich normalerweise, falls es sich um eine „Breitbandevaluation“ und nicht um eine Fokusevaluation handelt, genau in diesem Spannungsfeld: Auf der einen Seite überprüft sie, ob und wie die Schule auf die Bedürfnisse der einzelnen Lernenden ein-

geht und auf der anderen Seite muss sie in der Regel feststellen, ob die Schule sich an Standards oder Gesetzesvorgaben hält und diese erreicht.

6.7 Relevanz für die Einzelschule

„Ort und Motor der inneren Schulreform [...] ist die einzelne Bildungseinrichtung selbst. Deshalb benötigt sie mehr Autonomie. So einfach ist das.“ (Rolff 2007, S. 61)

Damit Schulen sich entwickeln können, brauchen sie einen Gestaltungsraum, welchen sie auf die jeweiligen Rahmenbedingungen wie beispielsweise Ressourcen der Lehrpersonen, materielle Ressourcen, Anteil Lernende mit Migrationshintergrund, etc. anpassen können. Rolff (2007) zeigt auf, dass diese Autonomie mit Verantwortung für das institutionelle Handeln verbunden ist. Die Schulen müssen also glaubhaft darlegen können, wie sie mit den zur Verfügung stehenden Ressourcen umgehen. Dies können sie einerseits durch interne Evaluationen tun.

„Bei der internen Evaluation ist eine interne Spiegelung an pädagogischen Kriterien möglich, wenn die Schule vor der Evaluation ein Schulprogramm erarbeitet hat.“ (Rolff 2007, S. 61).

Jedoch kann es nicht bei der blossen Innensicht bleiben. Die Aussensicht ist gemäss Rolff (2007, S. 62) „unverzichtbar, weil jede Schule wie jede andere Einrichtung auch versucht ist, sich zu stark auf sich selbst zu beziehen.“

6.8 Relevanz für die staatliche Steuerung des Bildungssystems

„Bildungsmonitoring ist die systematische und auf Dauer angelegte Beschaffung und Aufbereitung von Informationen über ein Bildungssystem und dessen Umfeld.“ (Maritzen 2011, S. 74)

Wollen Schulen sich entwickeln und den sich ständig ändernden Rahmenbedingungen zum Wohle der Lernenden anpassen, brauchen sie einen Gestaltungsrahmen. Durch die Setzung eines Qualitätsrahmens schafft die externe Evaluation Ansprüche an die Qualität der Schulen, setzt Normen und verhindert so eine unerwünschte

Auseinanderentwicklung der Einzelschulen. Dadurch sind Schulevaluationen auch Steuerungsinstrumente im Sinne der educational governance.

Durch die Erhebung von quantitativen und Qualitativen Daten stellt die Bildungsverwaltung datengestützt sicher, ob sich die Schulen im gesetzten Gestaltungsrahmen bewegen und sie bekommt zudem Hinweise darauf, wo der Gestaltungsrahmen den Begebenheiten der Schulen angepasst werden muss und wo die Schulen für die Umsetzung der kantonalen Vorgaben Hilfestellungen, beispielsweise durch Weiterbildungen oder Beratungen, benötigen.

Maritzen (2011) macht deutlich, dass die externe Evaluation von Schulen die Einzelschule im Fokus hat und wirft daraus folgend die Frage auf, inwiefern die Resultate der Einzelschulen für ein Ganzes stehen können. Er beschreibt Bedingungen, welche beim Verfahren der Evaluation berücksichtigt werden müssen:

- Normativer und stabil gehaltener Referenzrahmen
- Auswahl der Schulen muss repräsentative Stichprobe darstellen.
- Der für die Evaluation ausgewählte Unterricht muss eine repräsentative Stichprobe des gesamten Unterrichts darstellen.
- Befragungs- und Beobachtungsinstrumente müssen standardisiert und empirisch überprüft sein.
- Die Evaluatoren müssen für die Beobachtung und Bewertung der Standards ausreichend geschult sein.

Werden diese Kriterien eingehalten, kann gemäss Maritzen davon ausgegangen werden, dass die Relevanz für die Steuerung des Bildungssystems hoch ist, falls die Schulen den nötigen Spielraum haben, um auf Kontextfragen zu reagieren.

7 Die Externe Schulevaluation in der Schweiz – Stand 2016

Die Volksschulen in der Schweiz werden meist durch eine mehrschichtige Struktur geführt und beaufsichtigt. Die Hoheit der Bildung liegt bei den Kantonen. Die Kantone legen die Rahmenbedingungen fest. Darunter fällt auch die Form der Aufsicht über die Schulen. Die in der untenstehenden Abbildung gelb eingefärbten Kantone nehmen ihre Aufsicht durch Evaluationen wahr, wobei es auch hier unterschiedliche Formen gibt. Die meisten Kantone setzen nach der Systematik von Maritzen (2015) das Inspektoratsmodell oder das Expertenmodell ein. Der Kanton Glarus und auch der Kanton Graubünden nehmen ihre Schulaufsicht mit Evaluationsinstrumenten wahr, währenddessen beispielsweise die Kantone Aargau oder Thurgau ihre Volksschulen evaluieren, die Aufsicht über die Schulen jedoch durch eine weitere Stelle (Inspektorat) wahrgenommen wird und die Daten der externen Evaluation nutzt. Die unten aufgeführten Kantone stehen alle mindestens im zweiten Durchführungsturnus, einige bereits im vierten. Verschiedene Kantone sind zur Zeit daran, am Design eines neuen Turnus' zu arbeiten.

Abbildung 11; Landkarte der systematisch evaluierenden Kantone

7.1 Konzeptionelle Einbettung

Die Schulevaluationen dienen den meisten Kantonen zur Beurteilung der Einzelschule. Wie die Schulqualität erfasst beziehungsweise operationalisiert wird, ist im nächsten Kapitel ersichtlich. Die Kantone Graubünden und Glarus nutzen Evaluationsinstrumente für die direkte Ausübung der kantonalen Aufsicht. In den Kantonen Aargau und Solothurn wird eine ungenügende Schulqualität durch die Ampelevaluation festgestellt. Die Einleitung von entsprechenden Massnahmen zur Verbesserung der Schulqualität obliegt dann dem Schulinspektorat; die Nachevaluation übernehmen dann wieder die Fachpersonen der Pädagogischen Hochschulen Nordwestschweiz, wo die Fachstellen für Schulevaluation angegliedert ist. Im Kanton Appenzell Ausserrhoden nutzt der Kanton die Berichte der externen Schulaufsicht direkt, um seine Aufsicht wahrzunehmen. Die Evaluationen selbst werden nicht vom Kanton durchgeführt sondern als Auftragsmandat an Externe vergeben.

7.2 Eingesetzte Instrumente

Alle Fachstellen oder Kantone setzen für die Beurteilung der Schulqualität einen Rahmen. Im Kanton Glarus sind die Qualitätsbereiche im Dokument „Schulqualität im Überblick“ abgebildet; Qualitätsansprüche sowie Indikatoren präzisieren diese.

Das Handbuch Schulqualität (Bildungsdirektion Kanton Zürich 2011) wurde in einer ersten Fassung von den damaligen Mitgliedern der ARGEV (interkantonale Arbeitsgemeinschaft externe Evaluation von Schulen, www.argev.ch) in einer Erprobungsfassung erarbeitet und später durch den Lehrmittelverlag des Kantons Zürich publiziert. In diesem Handbuch definieren die Autoren den Qualitätsrahmen, die Qualitätsbereiche sowie die dazugehörenden Indikatoren. Die übrigen Kantone stützen sich im Wesentlichen auf dieses Handbuch.

Um die Schulqualität zu erfassen und zu operationalisieren, nutzen die verschiedenen Fachstellen und Kantone unterschiedliche Instrumente (Dokumentenanalyse, Fragebogenerhebungen, Unterrichtsbeobachtungen, Unterrichtsgespräche, Interviews / Ratingkonferenzen, Beobachtungen, Selbstbeurteilungsformen) und unterschiedliche Anspruchsgruppen (Schülerinnen und Schüler, Erziehungsberechtigte,

Lehrpersonen sowie Fachpersonen (aus Therapie, Schulsozialarbeit, etc.) Schulleitung, Behörde, etc.). Eine Zusammenstellung findet sich im Anhang (Kapitel 15.1).

7.3 Berichterstattung

Allen Kantonen ist es gemein, dass die Schule über die Resultate der Evaluation einen Bericht erhalten. In mehreren Kantonen ist es üblich, die Schulleitung oder die Schulführung über die Resultate der Evaluation zu informieren oder den Bericht gemeinsam zu validieren. Die Evaluationsresultate werden zudem überall mündlich präsentiert und vereinzelt auch diskutiert.

7.4 Entwicklungsempfehlungen

Die meisten Kantone erteilen den Schulen Entwicklungsempfehlungen. Meist sind diese jedoch nicht verbindlich.

7.5 Massnahmenplanung und –umsetzung

Die Schulen erstellen in allen Kantonen einen Massnahmenplan aufgrund der Rückmeldungen aus der externen Evaluation. Dieser wird von den Fachstellen meist zur Kenntnis genommen. Einzelne Kantone verlangen, dass die Schulen die Planung der zuständigen Aufsichtsbehörde zustellen.

7.6 Controlling

Die Massnahmenumsetzung wird von den Kantonen sehr unterschiedlich begleitet und kontrolliert. Dies ist auch von politischen Begebenheiten abhängig, bspw. welche Behörde für die Schulaufsicht zuständig ist.

Einzelne Kantone setzen Schwellen und definieren, wann eine Schule die geforderten Qualitätsansprüche nicht erreicht. Diese Schulen werden im Anschluss durch die Aufsichtsbehörde und die Fachstelle für externe Evaluation enger begleitet, beispielsweise durch eine Nachevaluation.

Einzelne Kantone kennen das Öffentlichkeitsprinzip, wonach die Berichte der externen Schulevaluation allen interessierten Personen zugänglich gemacht werden müssen. Dies entspricht ebenfalls einem Controlling durch die Stakeholder.

8 Die Wirkungen von Evaluationsdesigns aus Sicht schweizer Fachstellenleitungen

Der Begriff Evaluationsdesign wird im Sinne einer Verfahrensbeschreibung der Evaluation verwendet. Der Begriff beinhaltet somit die eingesetzten Instrumente und Kommunikationsgefässe, welche im Verfahren der Evaluation zum Einsatz kommen.

8.1 Fragestellungen

Welche Elemente der Evaluationskonzepte schätzen die Fachstellenleitungen als unterstützend für die Schulentwicklung der Einzelschule ein?

Wo sehen die Fachstellenleitungen Möglichkeiten der Optimierung?

Wie kann die externe Evaluation von Schulen sowohl zur Entwicklung beitragen und gleichzeitig ihre Rechenschaftsfunktion wahrnehmen?

8.2 Forschungsdesign

8.2.1 Methode

Um die Einschätzungen der Leitungen von Evaluationsfachstellen zu den intendierten und allenfalls auch unintendierten Wirkungen ihrer Evaluationsdesigns zu eruieren, wurden sechs Fachstellenleitungen verschiedener Kantone mittels Telefoninterview befragt.

Zuvor wurden die Evaluationssettings der verschiedenen Kantone mittels einer Dokumenten- und Internetrecherche erfasst (Kapitel 15.1).

8.2.2 Stichprobe

Folgende Kantone sind in der ARGEV zusammengeschlossen oder sind als ständige Gäste dabei und kamen grundsätzlich für eine Befragung in Frage, wobei einzelne Kantone zur Zeit der Untersuchung ihre Schulen aus politischen oder anderen Gründen nicht aktiv und systematisch evaluieren.

Kanton / Vertreter	Adresse	Aktiv in ESE
AR Stefan Chiozza Co-Präsidium	Departement Bildung Appenzell Ausserrhoden Fachstelle Schulqualität Regierungsgebäude, 9102 Herisau	<input checked="" type="checkbox"/>
GL Andreas Karrer Co-Präsidium	Departement Bildung und Kultur Abteilung Volksschule Gerichtshausstr. 25, 8750 Glarus	<input checked="" type="checkbox"/>
ZH Andreas Brunner Mitglied Vorstand	Fachstelle für Schulbeurteilung Josefstrasse 59, 8090 Zürich	<input checked="" type="checkbox"/>
OW Heinz Buholzer- Hodel Mitglied Vorstand	Amt für Volks- und Mittelschule Obwalden Schulaufsicht / Evaluation Brünigstrasse 178 6061 Sarnen	<input checked="" type="checkbox"/>
TG Patrick Steffen Mitglied Vorstand	Amt für Volksschule und Kindergarten Kanton Thurgau Schulaufsicht Spannerstrasse 31, 8510 Frauenfeld	<input checked="" type="checkbox"/>
VS, dt. Marcel Blumenthal	Schulinspektorat Dienststelle für Unterrichtswesen Planta 1, 1950 Sitten	<input type="checkbox"/>
GR Andrea Caviezel	Amt für Volksschule und Sport Schul- und Kindergarteninspektorat Kanton Graubünden Quaderstrasse 17, 7000 Chur	<input checked="" type="checkbox"/>
LU Fredy Felber	Abteilung Schulevaluation (SEV LU) Dienststelle Volksschulbildung, Kanton Luzern Kellerstrasse 10, 6002 Luzern	<input checked="" type="checkbox"/>
SZ Marcel Gross	Amt für Volksschulen und Sport Abteilung Schulcontrolling Kollegiumstrasse 28 / Postfach 2191, 6431 Schwyz	<input type="checkbox"/>
BS Regina Kuratle	Erziehungsdepartement Basel-Stadt Projektleitung Lehrplan und Evaluationen Leimenstrasse 1, 4001 Basel	<input checked="" type="checkbox"/>
BL Bernhard Leicht	Amt für Volksschulen Abteilung Evaluation Munzachstrasse 25c / Postfach 616, 4410 Liestal	<input checked="" type="checkbox"/>
FL Barbara Ospelt- Geiger	Schulamt des Fürstentums Liechtenstein Abteilung Pflichtschule und Kindergarten Europark Austrasse 79, FL-9490 Vaduz	<input type="checkbox"/>
BE Marie-Theres Schön- bächler	Zentrum für Bildungsevaluation der PH Bern Fabrikstrasse 2, 3012 Bern	<input type="checkbox"/>
AG Peter Steiner	Fachstelle Externe Schulevaluation Fachhochschule Nordwestschweiz Pädagogische Hochschule Institut Forschung & Entwicklung Bruggerstrasse, 5210 Windisch	<input checked="" type="checkbox"/>
NW Ruth von Rotz- Spichtig	Bildungsdirektion Nidwalden Amt für Volksschulen Marktgasse 3, 6370 Stans	<input type="checkbox"/>
FR dt. Matthias Watten- dorff	Direktion für Erziehung, Kultur und Sport Inspektorat Orientierungsschulen Spitalgasse 1, 1701 Freiburg	<input type="checkbox"/>

SH Heidi Winker	Kanton Schaffhausen Dienststelle Primar- und Sekundarstufe 1 Abteilung Schulentwicklung und Aufsicht Herrenacker 3, 8200 Schaffhausen	<input type="checkbox"/>
UR David Zurfluh	Bildungs- und Kulturdirektion Uri Amt für Volksschulen Klausenstrasse 4, 6460 Altdorf	<input type="checkbox"/>
SO vakant	Volksschulamt Solothurn St. Urbangasse 73, 4509 Solothurn	<input checked="" type="checkbox"/>
ZG Johannes Furrer Gast	Amt für gemeindliche Schulen Abteilung Externe Schulevaluation Artherstrasse 25, 6300 Zug	<input checked="" type="checkbox"/>

Als mögliche Interviewpartner kamen von den oben erwähnten Kantonen nur diejenigen in die engere Auswahl, welche im Sommer 2016 aktiv und systematisch Schulevaluationen durchführten. Kantone, welche Fokusevaluationen durchführen, wurden nicht in die Auswahl aufgenommen. Der Kanton Graubünden, der, wie der Kanton Glarus, Schulaufsicht mit Evaluationsmethoden wahrnimmt, wurde ebenfalls nicht berücksichtigt, da die Turni I&II in Zusammenarbeit mit dem Kanton Graubünden erarbeitet wurden. Daraus könnte resultieren, dass die Erkenntnisse nur bedingt zur Weiterentwicklung des Turnus III im Kanton Glarus beitragen können.

Unter Berücksichtigung dieser Kriterien wurden folgende Personen für ein Interview ausgewählt:

1. Peter Steiner, PH FHNW
2. Patrick Steffen, Kanton Thurgau
3. Andreas Brunner, Kanton Zürich
4. Fredy Felber, Kanton Luzern
5. Johannes Furrer, Kanton Zug
6. Stefan Chiozza, Kanton Appenzell Ausserrhoden

8.2.3 Erhebungsinstrumente

8.2.3.1 Dokumentenanalyse und Internetrecherche

In einem ersten Schritt wurden die verschiedenen Evaluationsdesigns in einem Raster beschrieben. Als Quelle dazu dienten in erster Linie die Powerpointfolien der ARGEV-Fachkonferenz vom 3. Februar 2015 (siehe dazu Anhang auf Daten-CD, Literatur), mit welchen die Vertreterinnen und Vertreter der Kantone zu folgenden Fragen Stellung nahmen:

- a) Wie sieht der Rückhalt des Evaluationsverfahrens bzw. der Fokusevaluationen bzw. der datenbasierten Inspektion bzw. ... in der Bildungsverwaltung oder auf politischer Ebene aus? Welche Ressourcen (Vollzeitstellen inkl. Sekretariat und Anzahl Personen) stehen zur Verfügung? Heruntergebrochen auf tausend Schülerinnen und Schüler in der Volksschule?
- b) Wie sieht der Rückhalt des Evaluationsverfahrens bzw. der Fokusevaluationen bzw. der datenbasierten Inspektion bzw. ... in den Schulen aus?
- c) Wie sieht die konkrete Verortung innerhalb der kantonalen Q-Sorge aus, was sind konkrete Aufgaben (Beratung im Sinne von Schulentwicklung, Aufsicht im inspektoralen Sinne, reine Evaluation)? -> dargestellt in einem Dreieck. Was sind anstehende und beabsichtigte Entwicklungen?
- d) Selbstverständnis der Fachstelle: Verortung innerhalb der vier Wirkungsbereiche nach Landwehr? (Wissensgewinnung, Entwicklungswirksamkeit, Rechenschaftslegung/Kontrolle, Normendurchsetzung)
- e) Was sind Stärken bzw. Erfolgsfaktoren des Verfahrens bzw. der Fokusevaluationen bzw. der datenbasierten Inspektion bzw. ...? Worin zeigt sich dies in der Praxis? Was könnten wir allenfalls den anderen Fachstellen daraus anbieten und vorstellen?
- f) Wo würden wir uns Support und Unterstützung in ungelösten Herausforderungen durch die Fachkonferenz wünschen? Grundlagen für diese Fragestellung sind u.a. das Mandat der ARGEV sowie das Dreijahres-Programm 2015-2017

Bei der Analyse wurden diejenigen Kantone vernachlässigt, welche im Jahr 2016 nicht mehr aktiv evaluieren, analog zur Stichprobe für die Interviews.

Eine weitere Quelle waren die Internetseiten der verschiedenen Fachstellen und Ämter.

8.2.3.2 Telefoninterview

Die Form des leitfadengestützten Interviews wurde gewählt, um die subjektive Einschätzung der Fachstellenleitungen zur Wirkung ihrer Evaluationsverfahren zu erfahren. Die Fragen wurden offen gestellt, um den Befragten möglichst viel Spielraum bei ihrer Interpretation zu gewähren. „Im Ergebnis erhält man auf diese Weise ganz unterschiedliche Äusserungen, in denen nicht nur die Art der Einschätzung anklingt [...], sondern z. B. auch Begründungen genannt werden [...]. Dieses qualitative Material scheint „reichhaltiger“ zu sein; es enthält viel mehr Details als ein Messwert.“ (Bortz und Döring 2006, S. 297)

Für das Interview wurde ein Leitfaden mit vier Fragen entwickelt, welche auf die Fragestellungen Bezug nehmen, respektive diese operationalisieren:

- Welches sind die klaren Stärken Ihres Konzeptes?
- Was würden Sie an Ihrem Konzept verändern, um mehr Wirkung zu erzielen?
- Was schätzen die Behörden, Schulleitungen und Lehrpersonen an Ihrem Konzept sehr?
- Wo sehen die Behörden, Schulleitungen und Lehrpersonen an Ihrem Konzept Veränderungsbedarf?

8.2.4 Untersuchungsdurchführung

Das Interview wurde aufgezeichnet, um später ausgewertet zu werden. Vor dem Interview wurden die ausgewählten Personen mittels E-Mail angefragt, ob sie an der Befragung teilnehmen und ob das Interview aufgezeichnet werden darf. Ebenso erhielten sie die Fragestellungen. Im Anschluss wurde ein Zeitfenster für einen Telefontermin von ca. 90 Minuten vereinbart.

Die Interviews wurden bewusst nicht vom Autor dieser Arbeit geführt, sondern von einer Mitarbeiterin der Abteilung Volksschule des Kantons Glarus, da der Autor als Co-Präsident der ARGEV mit den Fachstellenleitungen in einem stetigen fachlichen und teilweise auch persönlichen Austausch steht. Die Befragung durch eine „neutrale“ Person (neutral im Sinner keines Vorwissens über Personen und Merkmale von

Evaluationsdesigns) sollte sicherstellen, dass alle Interviews mit den gleichen Rahmenbedingungen und der gleichen Neutralität durchgeführt werden.

8.2.5 Datenanalyse

Von jedem der sechs Interviews wurde eine Zusammenfassung der wichtigsten Punkte erstellt. Diese Zusammenfassungen wurden im Anschluss gemäss der Fragestellung, die dieser Arbeit zu Grunde liegen, nach Aussagen zur Entwicklungswirksamkeit der Evaluationsverfahren und allfälliger Optimierungsmöglichkeiten in Anlehnung an die Prinzipien der qualitativen Inhaltsanalyse nach Mayring (Mayring 2010) untersucht. Die erhobenen qualitativen Daten (Interviews) wurden nicht transkribiert, da eine Kategorienbildung und Auszählung im Forschungsdesign nicht erforderlich erschien.

Die qualitativen Antworten der Fachstellenleitungen sind in Bezug auf ihren empirischen Gehalt vorsichtig zu interpretieren. Zu beachten scheint, dass diese „Selbsteinschätzung“ darauf beruht, dass für die Entwicklung der jeweiligen Evaluationsdesigns eine längere Auseinandersetzung mit kantonalen Rahmenbedingungen und politischen Forderungen stattfand und somit alle Evaluationssettings in ihrer Form aus Sicht der Fachstellenleitungen bestmögliche Verfahren darstellen. Ebenso muss bei der Interpretation der Ergebnisse berücksichtigt werden, dass die Fachstellenleitungen es womöglich aus politischen Gründen vermieden haben, beim eigenen System rigorose Optimierungsmöglichkeiten oder einen Veränderungsdruck festzustellen, da solche Aussagen wiederum von Politik oder Vorgesetzten negativ aufgefasst werden könnten.

8.3 Allgemeine Ergebnisse

8.3.1 Evaluationsverfahren

Die Evaluationsverfahren sind in den Kantonen ähnlich aufgebaut. Alle Kantone verwenden für die Beurteilung der Schulqualität einen Qualitätsrahmen, in welchem sie Qualitätsansprüche mit unterschiedlichen Instrumenten und darauf abgestimmten Indikatoren operationalisieren. Die Verfahren gliedern sich in folgende Phasen: Vorbereitung, Planung, Durchführung, Auswertung der Daten, Rückmeldung der Ergebnisse. Mehrere Kantone nehmen Stellung oder Einfluss auf die Umsetzung von Entwicklungen oder Massnahmen.

Obschon sich die zur Anwendung kommenden Verfahren der externen Schulevaluation in den deutschschweizer Kantonen auf den ersten Blick vom Evaluationsdesign ähnlich sind, zeigt die nähere Betrachtung beachtliche Unterschiede.

Die Unterschiede sind zum einen in der politischen Einbettung der Evaluationsverfahren und in der konkreten Verortung innerhalb des kantonalen Qualitätsverständnisses zu finden. Während dem einzelne Kantone klar die Rechenschaftslegung und die Aufsicht über die Schulen als wichtigste Aufgabe bezeichnen, setzen andere Kantone eher auf die Entwicklungsfunktion für die Einzelschule. Diese unterschiedliche Einbettung der Evaluationsverfahren in kantonale Rahmenbedingungen zeigt sich beispielsweise deutlich darin, dass einzelne Kanton im Sinne der vorgeschlagenen Kategorisierung von Hughes et al. eher punitiv, das heisst, dass auf ungenügende Evaluationsergebnisse konkrete Massnahmen folgen, und andere klar nicht punitiv ausgelegt sind; nämlich dort, wo die Ergebnisse der externen Evaluation den lokalen Behörden überlassen werden und diese entscheiden, ob und wenn ja was aus diesen Ergebnissen resultieren soll. Die Interviews mit den Fachstellenleitungen zeigen, dass in denjenigen Kantonen, wo Schulevaluation und Schulaufsicht getrennt sind und die Schnittstellen nicht klar geregelt sind, möglicher Optimierungsbedarf besteht, da die Erkenntnisse des vertieften Einblicks der externen Schulevaluation, welche sie beispielsweise durch das zweistufige Verfahren der Datenerhebung (quantitativ durch Fragebogenerhebung und qualitativ durch Interviews

und Beobachtungen) „versickern“ und bei der Entwicklung von Massnahmen nicht weiter genutzt werden können.

8.3.2 Unterrichtsbeobachtung

Ob und wie die Beobachtung und Beurteilung von Unterricht in die Gesamtbeurteilung der Schule einfließen soll, darüber haben die Befragten unterschiedliche Auffassungen. Während dem beispielsweise im Kanton Zug wie auch in den meisten anderen Kantonen die Unterrichtsbeobachtung und -beurteilung einen grossen Stellenwert hat, nimmt diese im Kanton Aargau an Bedeutung ab oder wird gar nur noch dazu verwendet, Aussagen über klimatische Fragen zu machen. Peter Steiner begründet diese Entwicklung im Kanton Aargau damit, dass die externe Schulevaluation die Schulleitung in ihrer Steuerfunktion bezüglich Unterrichtsentwicklung im Fokus hat. Es wird folglich immer weniger Einblick in den Unterricht genommen und Daten zum Unterricht werden vermehrt den Interviews oder Fragebogen entnommen. Ausserdem hat der Kanton mit den Leistungstests (Checks) gemäss Aussagen von Peter Steiner einen datengestützten Einblick in den Unterricht.

8.3.3 Einbezug von Leistungsmessungsdaten

Der direkte Einbezug von Schülerleistungsmessungen im Sinne einer Outputmessung ist in der Schweiz bei Schulevaluationen nicht verbreitet. In den Interviews wurde der Einbezug von Leistungsmessungsdaten nur einmal als Optimierungsmöglichkeit erwähnt. Hingegen zeigt sich, dass sich die Fachstellen über diese Thematik Gedanken machen.

Im Rahmen der ARGEV-Netzwerktagung vom 13. November 2015 unter dem Titel „Externe Schulevaluation und Leistungsmessungen“ diskutierten Fachpersonen aus Aufsicht und Evaluation den Einbezug von Leistungsmessungsdaten in Evaluationsprozesse. Norbert Landwehr stellte dazu sechs Varianten vor, wie die externe Schulevaluation mit Leistungsmessungsdaten umgehen könnte (Landwehr 2015). In der Diskussion während der Netzwerktagung aber auch während der weiteren Fachkonferenzen der ARGEV kristallisierte sich heraus, dass die für die externe Evaluation von Schulen Verantwortlichen Varianten vier (Bezug zur schulinternen Verarbeitung

der Leistungsmessungsdaten) und fünf (Bezug zur Nutzung der Leistungsmessungsdaten durch die Schulleitung) als mögliche Formen der Nutzung von Leistungsmessungsdaten in der externen Schulevaluation in die Weiterentwicklung von Evaluationsdesigns erkannt werden.

8.4 Zentrale Gelingensbedingungen und Wirkungsfaktoren aus Sicht der schweizer Fachstellenleitungen

8.4.1 Passung an kantonale Anforderungen, Akzeptanz

Damit ein Evaluationsverfahren Wirksamkeit entfalten kann, muss es nach Ansicht der Fachstellenleitungen grundsätzlich von der Bildungsverwaltung, den politischen Gremien sowie von den Schulen anerkannt sein. Dies wird in der Dokumentation der verschiedenen Fachstellenleitungen im Rahmen der ARGEV-Fachkonferenz vom 3. Februar 2015 deutlich. Mehrere Kantone weisen darauf hin, dass die Evaluationsverfahren, nachdem ein politischer Aushandlungsprozess stattgefunden hat, nun gefestigt sind und von den politischen Behörden und der Bildungsverwaltung als wichtiges Instrument der Qualitätssicherung und -steuerung wahrgenommen werden. Der „Wiedererkennungsfaktor“ von Evaluationsverfahren, wie dies beispielsweise im Kanton Zürich der Fall ist, da am Verfahren über die Jahre hinweg nur wenig geändert wurde, spielt hier gemäss Aussage von Andreas Brunner eine wichtige Rolle.

Passung konnten die Fachstellen auch dadurch herstellen, indem sie ihre Qualitätsrahmen dem Entwicklungsstand der Schulen anpassten.

Das Beispiel des Kantons Schwyz zeigt auf, dass ein kritischer Rückhalt von externer Schulevaluation in Bildungsverwaltung und Politik sich trotz 84% - 100% positiver Evaluationsfeedbacks der Schulen zur Abschaffung der externen Schulevaluation führen kann. Im Kanton Schwyz gab es gemäss Aussagen des damaligen Leiters der Abteilung Schulevaluation Roman Aregger wohl wenige, dafür aber laute und einflussreiche Kritiker in den Schulen, der Bildungsverwaltung und in der Politik.

Als eine der wichtigsten Gelingensbedingungen beschreiben die Befragten die Akzeptanz der Evaluation insgesamt und des Evaluationsverfahrens insbesondere bei

Bildungsverwaltung, Politik und den Schulen. Zur Akzeptanz tragen insbesondere die Transparenz der Evaluationsverfahren sowie eine hohe Professionalität der Evaluatoren bei. Ein weiterer Faktor, der dazu beiträgt, dass das Instrument der externen Schulevaluation politisch getragen wird, sind die eingesetzten Ressourcen der Evaluationsfachstelle (Kosten) und der gefühlte Ertrag, den die Schulen davon haben. Wird die Evaluation stark als Entwicklungsfunktion wahrgenommen, ist die Erwartung, dass sich die Schulen durch Evaluationen qualitativ spürbar verbessern, hoch. Hier weist Peter Steiner im Interview darauf hin, dass die Evaluation von Schulen ihre Daseinsberechtigung in erster Linie aufgrund ihrer Rechenschaftsfunktion gegenüber den politischen Behörden hat. Laut Steiner soll die Evaluation feststellen, ob eine Schule grundsätzlich funktionsfähig ist, was in den Kantonen Aargau und Solothurn mit dem Ampelsystem ausgewiesen wird.

8.4.2 Datengestütztes Feedback

Das zweistufige Verfahren (Erhebung von quantitativen und qualitativen Daten) der Datenerhebung wird mehrfach als Stärke der Evaluationsdesigns und beurteilt. Dort, wo quantitative Daten auch noch vertieft ausgewertet werden, beispielsweise auf Schulhaus-, Stufen- oder Klassenebenen, wird das ebenfalls geschätzt und als wirkungsvoll eingestuft.

8.4.3 Partizipation

Grundsätzlich verfolgen mehrere Kantone den Anspruch, den Schulen mehr Autonomie zu gewähren, um die Eigenmotivation und Eigenverantwortung zu stärken. Die Schulen sollen generell mehr Spielraum erhalten und weniger von den Evaluationsfachstellen gesteuert werden.

Der Einbezug der Schulen in die Evaluation auf verschiedenen Ebenen wirkt sich sowohl auf die Akzeptanz aber vor allem auch auf die Wirkung in Sachen Schulentwicklung aus. Die Befragten beurteilen zum einen die Passung des Evaluationsverfahrens auf die Fragestellungen der Schulen als zentralste Gelingensbedingung.

Dazu gehört, dass die Schulen einen Fokus setzen oder / und eigene Fragestellungen durch die externe Evaluation beantworten lassen können.

Zum anderen beurteilen sie aber auch den aktiven Einbezug der Schulen in die Datenauswertung, beispielsweise beim Vertiefungsworkshop im Kanton Thurgau, als entwicklungswirksam.

Als ebenso wichtiger Punkt wird erwähnt, dass Schulleitungen, Lehrpersonen oder Peers, welche an Evaluationen mitwirken, eine grosse Wirkung auf das Evaluationsverfahren haben. Sei dies, weil die evaluierten Schulen durch eigene Personen Verantwortung für den Evaluationsprozess wahrnehmen oder dadurch, dass die Personen, welche an Evaluationen mitwirken, Evaluationswissen erwerben und zu Multiplikatoren werden. Der Kanton Aargau führt beispielsweise eine Warteliste für Lehrpersonen, welche als Peers an Evaluationen teilnehmen möchten.

8.4.4 Kommunikative Settings

Alle Fachstellenleitungen betonen, dass ein persönlicher und verlässlicher Kontakt zwischen den Evaluatoren und den Schulen eine elementare Grundvoraussetzung für das Gelingen von externen Schulevaluationen ist. Sie glauben, dass häufige Gespräche auf gleicher Augenhöhe, beispielsweise während der Vorbereitung oder beim Einstieg in die Umsetzungsphase, für Evaluationen zentrale Gelingensbedingungen sind für die Wirksamkeit im Sinne der Entwicklungsfunktion.

8.4.5 Positiver Einfluss auf Feedbackkultur vor Ort

Das Verfahren der externen Schulevaluation ist ein Feedbackprozess, in welchem Daten von den verschiedenen Anspruchsgruppen erhoben, systematisch ausgewertet und von den Schule bezüglich ihrer Relevanz im Rahmen der Massnahmenplanung und -umsetzung interpretiert werden. Dieser strukturierte Prozess, welcher von geschulten Evaluatoren geführt wird, wirkt sich gemäss Aussagen der Fachstellenleitungen positiv auf die Feedbackkultur in den Schulen aus. Die Schulen lernen, mit datengestützten Feedbacks umzugehen und erhalten im besten Fall mit dem Evaluationsprozess eine Vorstellung, wie Feedback angenommen, erteilt und verarbeitet werden kann.

8.4.6 Formative Haltung

Alle Fachstellenleitungen bringen explizit oder implizit zum Ausdruck, dass die Haltung der externen Schulevaluation eine formative sein muss. Auch wenn die externe Überprüfung der Schulqualität in einigen Kantonen bei ungenügenden Leistungen respektive beim Feststellen von Nichtfunktionalität einschneidende Massnahmen nach sich ziehen kann, ist es aus Sicht der Befragten entscheidend, dass die Evaluatordinnen und Evaluatoren als „critical friend“ wahrgenommen werden. Für die Schulen muss klar ersichtlich sein, dass sich die Evaluatordinnen und Evaluatoren als professionell agierende Partner der Schulen definieren, welche dem System Schule einen Mehrwert bieten wollen im Sinne eines datengestützten Feedbacks.

8.4.7 Fokussierung auf Rechenschaftslegung

Mehrere Fachstellenleitungen bezeichnen das Controlling der Massnahmenumsetzung als wichtigen Gelingensfaktor. Die Schulen müssen nach meist 2 Jahren nach der Evaluation aufzeigen und Rechenschaft darüber ablegen, wo sie im Prozess der Massnahmenumsetzung stehen. Auch wenn bspw. das Einreichen von Dokumenten, welche den Prozessstand der Massnahmenumsetzung aufzeigen, von den Schulverantwortlichen oft als mühsam empfunden wird, wird diese Auseinandersetzung mit der eigenen Schulentwicklung mit den Verantwortlichen der Evaluation als Gewinn eingestuft. In Kantonen, wo die Fachstellen für die externe Evaluation von Schulen beispielsweise aus politischen Gründen keine Controllinginstrumente einsetzen, werden diese von den Fachstellenleitungen und oft auch von den Schulen vermisst. Einzelne Interviewte sagten aus, dass Schulen und auch Evaluationsfachpersonen oftmals wenig Verständnis dafür aufbringen können, dass die Erkenntnisse, welche durch den intensiven Einblick in die Schule gewonnen werden, den Schulen nicht in Form von Beratung und Unterstützung bei der Massnahmenplanung und -umsetzung zur Verfügung gestellt werden.

8.4.8 Aufwandreduktion

Die Reduktion von Aufwand auf Seiten der Schulen wie auch auf Seiten der Evaluationsfachstelle wird gemäss Aussagen von den Fachstellenleitungen sowohl von den Schulen als auch von der Politik als positiv bewertet.

Der Aufwand in den Schulen konnte beispielsweise dadurch verringert werden, dass gewisse Kommunikationsgefässe „verschlankt“ oder gestrichen wurden. Vorbereitungssitzungen werden nur noch mit der Schulleitung geführt und Teaminformationen dauern bedeutend weniger lang als früher. Teilweise können Schulen wählen, ob sie eine Rückmeldeveranstaltung buchen wollen oder nicht. Dass der Aufwand reduziert werden kann, hängt wohl auch damit zusammen, dass sich alle Kantone bereits im zweiten oder bereits dritten Evaluationsturnus befinden und sich die Schulen das Prozedere in den Grundzügen bereits kennen.

8.4.9 Bedarfsgerechte Rückmeldungen

Zielgruppenspezifische Rückmeldungen werden ebenfalls als eine Stärke der verschiedenen Evaluationsdesigns erwähnt. Hier ist vor allem die Abkehr von Rückmeldeveranstaltungen gemeint, an welchen alle Anspruchsgruppen über alle Evaluationsbereiche informiert werden. Vermehrt wird angestrebt, beispielsweise der Führungsebene eine vertieftere Rückmeldung zu führungsrelevanten Themen zu geben, während dem die unterrichtenden Personen mit einem Unterrichtsfokus informiert werden.

8.4.10 Controlling

Diejenigen Kantone, welche ein Controlling darüber ausüben, wie die Schulen mit den Evaluationsergebnissen umgehen, sehen dies als Stärke des Evaluationsdesigns. Gleichermassen vermissen diejenigen Kantone, wo kein solches Instrument eingesetzt werden kann, ein solches.

8.5 Erschwerende Aspekte für die Entwicklungswirksamkeit

Sowohl erschwerend für die Entwicklungswirksamkeit als auch für die Rechenschaftslegung sehen die Fachstellenleitungen folgende zwei Aspekte:

8.5.1 Häufige Wechsel in der Schulleitung

Die häufigen Wechsel von Schulleitungen erschweren die Entwicklungswirksamkeit der externen Schulevaluation.

8.5.2 Sparmassnahmen

In fast allen Kantonen hat der Spardruck in den letzten Jahren enorm zugenommen. Dies hat sich auch auf die Evaluationsfachstellen, teilweise dramatisch, ausgewirkt. In mehreren Kantonen wurden die Evaluationszyklen von vier auf fünf oder mehr Jahre ausgeweitet. Dies hat gemäss Aussagen von Fachstellenleitungen einen negativen Einfluss auf die Entwicklungsfunktion in den Schulen, da der Evaluationsrhythmus nicht mehr gleichgeschaltet ist wie derjenige der Schulprogrammarbeit.

Der Spardruck steht in einem klaren Gegensatz zur Bestrebung der Fachstellen, auf die individuellen Fragestellungen der Schulen aufgrund von wachsender Autonomie konkreter eingehen zu wollen. Das Abweichen von einer flächendeckend gleichartigen Evaluation der Schulen im Sinne der Stärkung der Eigenverantwortung bedeutet einen höheren Aufwand der Fachstellen.

In einzelnen Kantonen wurde die Evaluation von Schulen aufgrund des politischen Spardrucks ganz abgeschafft.

8.6 Künftige Themen in den Kantonen

Die interviewten Personen machen sich über folgende Themenbereiche im Sinne der Weiterentwicklung und Optimierung der Evaluationsverfahren Gedanken:

- Anpassung des Referenzrahmens und der Qualitätsansprüche im Rahmen der Einführung von kompetenzorientierten Lehrplänen.

Die Fachstellenleitungen stellen sich die Frage, ob mit der Fokussierung auf die Kompetenzorientierung in den Lehrplänen auch eine Anpassung der Referenzrahmen, der Qualitätsansprüche und damit einhergehend die Operationalisierung von gutem Unterricht überarbeitet werden muss. Diese Fragestellung war auch Thema an der vergangenen ARGEV-Netzwerktagung vom 18. November 2016, wo unter anderem auch Andreas Helmke und Kurt Reusser zu diesem Thema referierten.

- Stärkung der Eigenmotivation und Selbststeuerung der Schulen.

Schulen sollen durch das Einbringen von eigenen Themen und Fragestellungen den Prozess der Evaluation auch als „schuleigenen“ Teil erkennen und somit den fremdgesteuerten Prozess „adoptieren“ und dadurch ein grösseres Interesse an den Resultaten der externen Schulevaluation entwickeln.

- Kommunikativere Formen der Ergebnisrückmeldung sollen erarbeitet werden.

Die Rückmeldung der Ergebnisse soll einen kommunikativeren Charakter erhalten im Sinne einer Abkehr von der Einwegkommunikation der Evaluatoren an die Schulen.

- Die Berichtsformate sollen den heutigen Lesegewohnheiten angepasst werden.

Diesbezüglich sollen digitale Formate geprüft werden, um die Berichte den heutigen Lesegewohnheiten anzupassen.

- Möglichkeiten der Unterrichtsrückmeldung an einzelne Lehrpersonen unter Berücksichtigung der Abgrenzung zur Beurteilung durch die Schulleitung sollen geprüft werden.

Wenn geschulte Evaluatoren als Fachexperten Unterricht besuchen und beurteilen, fordern Lehrpersonen oft, eine persönliche Unterrichtsrückmeldung zu erhalten. Dies wird zur Zeit meist mit wenigen Ausnahmen (Kanton Graubünden) nicht so gestaltet mit der Begründung, dass externe Evaluationen die Schule als gesamtes im Blickfeld haben und nicht die einzelne Lehrperson. Die Beurteilung des Unterrichts auf Lehrpersonenebene liegt in der Verantwortung der Schulleitung. Trotz allem sollen die Ressourcen der Evaluatorinnen und Evaluatoren auch den Lehrpersonen zu Gute kommen.

- Einführung eines zweistufigen Evaluationsverfahren in grossen Gemeinden (Führungsebene / Schuleinheit).

Grosse Gemeinden (bspw. mit Rektorat mit mehreren Schulleitungen) sollen zuerst auf der Führungsebene und danach auf der Schulebene evaluiert werden (gemäss Evaluationsdesign Kanton Glarus Turnus II).

- Bearbeitung der Fragestellung: Erarbeitung neuer Qualitätsbereiche oder Beibehaltung der gleichen zwecks Vergleichbarkeit?

Die Erweiterung der Qualitätsrahmen und die Erarbeitung neuer Qualitätsbereiche steht zur Diskussion (bspw. Aufnahme der Tagesstrukturen). Die Vergleichbarkeit der bisherigen Evaluationsdesigns steht dem gegenüber.

- Das Know-How der Fachstellen für externe Schulevaluation soll für Dienstleistungen im internen Qualitätsmanagement der Schulen nutzbar gemacht werden.

Evaluatorinnen und Evaluatoren verfügen über vielfältige Kompetenzen, welche den Schulen im Bereich der internen Qualitätssicherung und -entwicklung dienen könnten. Erhebung und Auswertung von qualitativen und quantitativen Daten, Wissen über pädagogische Schulführung, Erfahrungen und Kompetenzen in der Organisationsentwicklung und des Personalmanagements sind Beispiele Kompetenzen der

Evaluatorinnen und Evaluatoren, welche die Schulen in ihren Qualitätsbemühungen gerne integrieren würden. Dabei müssen sich die Fachstellen mit der Frage der Abgrenzung zwischen Evaluation und Beratung auseinandersetzen und diese Grenze definieren.

- Wie sollen Leistungstests in die Beurteilung der externen Evaluation einfließen?

Den sinnvollen Einbezug von Leistungsdaten begrüßen die Fachstellenleitungen grossmehrheitlich. Wie dieser Einbezug jedoch in der Praxis aussehen soll, darüber herrscht noch kein Konsens.

8.7 Diskussion der Ergebnisse

Die Ergebnisse der Fachstellenleitungsbefragung sind mit demselben Vorbehalt zu interpretieren, welchen Husfeldt und andere Autoren bereits bei den Resultaten der Schulleitungsbefragungen angeführt haben: Es ist nicht auszuschliessen, dass die Fachstellenleitungen gewisse Sachverhalte und Fragen im Sinne der sozialen oder politischen Erwünschtheit einschätzten. Alle Kantone haben in den letzten Jahren ihre Evaluationsverfahren weiterentwickelt und auf die politischen Begebenheiten angepasst. Insofern ist anzunehmen, dass die eingesetzten Evaluationsverfahren aus Sicht der jeweiligen Fachstellenleitung bereits bestmöglich optimiert sind.

8.8 Zusammenfassung: Beantwortung der Fragestellungen

Welche Elemente der Evaluationskonzepte schätzen die Fachstellenleitungen als unterstützend für die Schulentwicklung der Einzelschule ein?

Die Interviews haben ergeben, dass alle Fachstellenleitungen die datengestützte Qualitätsdiskussion als Stärke ihrer Evaluationsdesigns sehen. Partizipative Formen, wie das Einbringen von schuleigenen Fragen oder die Wahl eines Fokusthemas machen die externe Evaluation ein Stück weit „zur schuleigenen Datenerhebung“, was die Motivation der Schulen erhöht.

Wo sehen die Fachstellenleitungen Möglichkeiten der Optimierung?

Die Fachstellenleitungen sehen an verschiedenen Orten Optimierungsmöglichkeiten. Dies hängt meiner Einschätzung nach mit dem Entwicklungsstand und dem Bewusstsein der Schulen bezüglich des Qualitätsmanagements zusammen. Die Art der Ergebnismeldung sowie die Art der Verarbeitung und des Controllings wird von allen Fachstellenleitungen als wichtiger Teilprozess der Evaluation betrachtet.

Wie kann die externe Evaluation von Schulen sowohl zur Entwicklung beitragen und gleichzeitig ihre Rechenschaftsfunktion wahrnehmen?

Diese Frage wurde von den meisten Interviewpartnern nicht beantwortet. Dies hat wohl einerseits damit zu tun, dass zwischen Aufsicht und Evaluationsfachstelle oft keine oder nur marginale Verbindungen bestehen und die Evaluationsberichte nicht oder nur vereinzelt als Rechenschaftslegung gegenüber oder von der Schulaufsicht genutzt werden. Oftmals haben die Fachstellenleitungen auch keine Einsicht, ob, wie und wenn ja die Berichte für Fragen, welche die Schulaufsicht betreffen, genutzt werden. Diese Tatsache der Trennung zwischen Evaluation und Aufsicht hängt allenfalls auch mit der obigen Fragestellung ab. Eine entwicklungswirksame Verwendung von Evaluationsdaten schliesst offenbar die Verwendung derselben Daten durch die Schulaufsicht aus. Dies widerlegt jedoch die Praxis derjenigen Kantone, die das anders handhaben, bspw. die Kantone Aargau und Glarus. Mit der Ampevaluation wie auch der evaluationsbasierten Schulaufsicht, wo Daten aus der Evaluation gezielt für die Aufsicht genutzt werden, macht man in diesen beiden Kantonen sehr gute Erfahrung; Schulentwicklung kann durch datengestütztes Feedback angestoßen werden und, wo nötig und wo beispielsweise die Funktionsfähigkeit einer Schule beeinträchtigt ist, auch durchgesetzt werden.

9 Synthese der evaluationsbasierten Schulaufsicht, Turnus II, Jahre 2011 – 2015

9.1 Fragestellungen

1. Wo liegen die Stärken und Schwächen (bezüglich der evaluierten Qualitätsbereiche) der Glarner Schulen?
2. Vergleich der Ergebnisse des Turnus II mit denjenigen des Turnus I: Wo sind Entwicklungstendenzen erkennbar?
3. Welche Qualitätsbereiche und -merkmale sollen im Turnus III evaluiert werden?

9.2 Forschungsdesign

9.2.1 Methode

Die evaluationsbasierte Schulaufsicht beurteilt alle Schulen des Kantons anhand stabiler Qualitätskriterien und standardisierten und empirisch überprüften Instrumenten. Die Evaluatoren sind bezüglich Beobachtungskriterien geschult.

Dies erlaubt nach Maritzen (2011) eine Verallgemeinerung der Ergebnisse auf Ebene Einzelschule für das Gesamtsystem.

Die Abteilung Volksschule des Kantons Glarus fasste nach Beendigung des 2. Evaluationsturnus die Daten zusammen.

Dazu beurteilte der Autor die Kernaussagen der Berichte aller im Turnus II evaluierten Einzelschulen mittels zuvor festgelegtem Raster im Sinne einer Valenz- und Intensitätsanalyse (Mayring 2010). Um im Bericht eine Gesamteinschätzung der Qualität aus Sicht der Evaluatoren aufzuzeigen, wurden die Mittelwerte der bewerteten Kernaussagen errechnet und damit eine Rangordnung erstellt (vgl. Abb. 18). Dies geschah im Bewusstsein, dass die Bewertungen stark qualitativ geprägt sind und somit nicht einem „Messen“ entsprechen und die erhaltenen Werte eher als Orien-

tierung zu verstehen sind. Bei der Berichterstattung wurde demzufolge auch darauf geachtet, nicht mit Mittelwerten zu argumentieren.

Der Autor untersuchte auch die Wirksamkeit und Akzeptanz der Evaluationen. Dazu wurden sowohl die Abschlussgespräche wie auch die Protokolle der Rückmeldeveranstaltungen ausgewertet. In den Abschlussgesprächen wurden die Schulleitungen in einem Interview zu verschiedenen Aspekten der Evaluation befragt (Organisation, Durchführung, Zusammenarbeit Schulleitung – Evaluationsteam, Präsentation der Rückmeldungen, Realistisches Bild / Objektivität, Unterstützung für die Schulleitung, Nutzen für die Schule.

Die Aussagen wurden Kategorien (ungenügend, genügend, gut sehr gut) nach einem zuvor festgelegten Kodierleitfaden (vgl. dazu Anhang Kapitel 15.2) zugeordnet, ausgezählt und die Ergebnisse graphisch dargestellt.

Im Anschluss an die Rückmeldung in den Schulteams tauschten sich die Lehrpersonen und Behördenmitglieder und die Schulleitung zu vorgegebenen Fragestellungen (Wo fühlen wir uns bestätigt? / Welches Ergebnis überrascht uns am meisten? / Was ist uns wichtig? / Welches Ergebnis ist für die weitere Arbeit besonders hilfreich? / Was möchten wir im Plenum zurückmelden?) in Gruppen aus und meldeten dem Plenum die wichtigsten Themen zurück.

Die Protokolle der Rückmeldeveranstaltungen wurden mit dem Programm Atlas.ti inhaltlich qualitativ ausgewertet. Dazu wurde ein Kategoriensystem in Anlehnung an Mayring (2010) (vgl. dazu Kapitel 15.2) gebildet, die Nennungen pro Kategorie ausgezählt und die Resultate in graphischer Form ausgewertet.

Die erteilten Entwicklungshinweise und die von den Schulen definierten Massnahmen wurden ebenfalls analysiert. Betrachtet wurde hierbei, in welchem Bereich der betrachteten Aspekte der Schulqualität (Allgemeines Schulklima, Unterricht, Schulführung) Entwicklungshinweise gegeben wurden und wo die Schulen schlussendlich Schwerpunkte bei der Massnahmengestaltung setzten. Hierbei stellte sich heraus, dass alle Schulen Massnahmen formulierten, die auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet sind und die Entwicklungshinweise aus der evaluationsbasierten Schulaufsicht für die weitere Schulentwicklung genutzt werden.

9.2.2 Stichprobe

In die Auswertung wurden alle von der Abteilung Volksschule evaluierten Schulen mit einbezogen ausser der Deutsch-Intensiv-Klassen in Rüti (GL), da diese Evaluation nicht mit der Systematik der übrigen Volksschulen übereinstimmte.

Der Untersuchung lag folgende Datenbasis zu Grunde:

Schriftliche Befragungen:

3495 Fragebögen von Erziehungsberechtigten (84.3% Rücklauf)

2108 Fragebögen von Lernenden (100% Rücklauf)

435 Fragebögen von Lehrpersonen (92.4% Rücklauf)

Interviews:

- 78 Interviews mit insgesamt 401 Erziehungsberechtigten
- 101 Interviews mit insgesamt 545 Lernenden
- 74 Interviews mit insgesamt 350 Lehrpersonen
- 41 Interviews mit Schulleitungen und Behördenmitgliedern
- 15 Interviews mit den Sekretariaten
- 9 Interviews mit Schulsozialarbeitenden
- 5 Interviews mit Tagesstrukturleitenden

Unterrichtsbeobachtungen & Unterrichtsgespräche:

- 349 Unterrichtsbeobachtungen (377 Lektionen)
- 345 Unterrichtsgespräche
- 20 Rückmeldeveranstaltungen mit Schulteams und Behördenmitgliedern
- 10 Abschlussgespräche mit Schulleitungen

Die Bewertung der einzelnen Qualitätsbereiche erfolgte aufgrund definierter Qualitätsansprüche und dazu formulierten Indikatoren. Diese beschreiben den Sollzustand einer Schule.

Wie gut die Schulen diese Ansprüche erreicht haben, wird folgendermassen dargestellt:

- ungenügende Praxis; die meisten Anforderungen werden von der Schule nicht erfüllt.
- Praxis entspricht grundlegenden Anforderungen; es gibt Ansätze zur guten Praxis.
- gute Praxis; mehrere Anforderungen sind gut erfüllt, kein Indikator ist völlig ungenügend.
- sehr gute Praxis; die meisten Anforderungen werden als gut oder sehr gut beurteilt.

9.3 Ergebnisse

9.3.1 Schulklima & Schulkultur

Abbildung 12; Qualitätseinschätzung Schulklima

Das Klima an den Glarner Schulen ist gut. Alle Schulen erfüllen die grundlegenden Anforderungen und beinahe zwei Fünftel leisten in diesem Bereich gute bis sehr gute Arbeit. Das allgemeine Schulklima kann als eine der grossen Stärken der Glarner Schulen bezeichnet werden. Gewalt oder Ausgrenzung treten vereinzelt auf und müssen als eher singuläre Ereignisse betrachtet werden. Lehrpersonen, Schulleitungen, Schulsozialarbeiterinnen und Schulsozialarbeiter sowie die Mitarbeitenden der Tagesstrukturen nehmen sich der Probleme an und binden die Betroffenen in die Konfliktlösung mit ein. Fast alle Schülerinnen und Schüler fühlen sich in der Schule und in ihrer Klasse wohl und ernst genommen. Nur wenige Schulen beziehen ihre Lernenden oder die Eltern bei der Gestaltung von schulkulturellen Ereignissen mit ein. Der Klassenrat ist in vielen Schulen ein wirksames Gefäss, Anliegen und Prob-

leme der Lernenden aufzunehmen. Er wird aber vielerorts noch nicht dazu genutzt, dass Lernende Verantwortung und Mitwirkung auf Schulebene übernehmen können. Die Elternmitwirkung ist, wie sie im Bildungsgesetz Artikel 56 Absatz 5 gefordert wird, erst am Entstehen.

Die meisten Eltern fühlen sich von den Lehrpersonen und den Schulleitungen ernst genommen und über Aktivitäten und besondere Ereignisse in der Schule gut informiert. Schulen, welche sich bezüglich der Inhalte und Ziele ihrer Zusammenarbeit mit den Eltern absprechen, erreichen eine höhere Zufriedenheit der Erziehungsberechtigten als diejenigen Schulen, welche die Elterninformation der einzelnen Lehrperson überlassen.

Die Qualität der Elternarbeit im Kanton Glarus ist sehr unterschiedlich. Während dem die einen Schulen die Eltern systematisch über die zu erreichenden Ziele oder die Leistungen der Lernenden informieren, fehlen den Erziehungsberechtigten diese wichtigen Informationen an anderen Schulen. Hier bleibt insgesamt noch viel Potential ungenutzt.

9.3.2 Lehren – Lernen

Abbildung 13; Qualitätseinschätzung Lehren & Lernen

Bei den klassischen Themen des Unterrichts erzielen die Glarner Schulen gute Resultate. Die Bereiche Klassenführung, Zeitnutzung und individuelle Lernbegleitung

wurden deutlich besser bewertet als die übrigen Qualitätsmerkmale. Die Hausaufgabenpraxis der Schulen ist oft noch nicht bewusst auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet und entspricht meist nicht den Vorgaben des Lehrplans.

9.3.3 Internes Qualitätsmanagement

Das interne Qualitätsmanagement wird signifikant schlechter bewertet als alle anderen Bereiche.

Abbildung 14; Qualitätseinschätzung internes Qualitätsmanagement

Der Umstand, dass die Schulen in diesem Feld bis vor kurzem erst wenige Ressourcen investiert haben und die meisten Schulen erst seit wenigen Jahren geleitet sind, begründet diese Beurteilung zu grossen Teilen. Die Entwicklung dieser Bereiche kann sich aber auf die Qualität der Schule und insbesondere auf die Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen und somit auf den Unterricht nachhaltig positiv auswirken. Die statistische Auswertung (Korrelationsberechnung, vgl. Anhang 15.6) lässt vermuten, dass sich ein funktionierendes, systematisches internes Qualitätsmanagement positiv auf folgende Bereiche auswirkt: Gestaltung der Prozesse, Mitarbeitergespräche, Weiterbildung, Umgang mit Problemen und Qualitätsdefiziten.

9.3.4 Schulführung

Abbildung 15; Qualitätseinschätzung Schulführung

Die Schulleitungen haben in den Jahren 2011 - 2015 viel Zeit und Energie darauf verwendet, die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten in den Schulen nach der Gemeindestrukturreform neu zu regeln und administrative Prozesse zu klären.

Die Schulen sind zweckmässig bis gut organisiert. Der Schulalltag läuft überall meist reibungslos.

Akzente in der Personalweiterbildung zum Thema „Guter Unterricht“ gemäss dem Rahmenkonzept „Gute Schulen“ und den Entwicklungshinweisen aus dem Turnus I der evaluationsbasierten Schulaufsicht sorgten für eine positive Entwicklung der Unterrichtsqualität. Diese zielgerichteten Weiterbildungen zeigen Wirkungen im beobachteten Unterricht (vgl. Abbildung 20) und werden von den Lehrpersonen im Allgemeinen geschätzt.

Vierorts wird der Personalführung noch zu wenig Gewicht beigemessen. Dies wirkt sich auch auf die Qualitätssicherung und -entwicklung aus. Einige Schulleitungen haben keinen zuverlässigen Einblick in die Arbeitsqualität der einzelnen Mitarbeitenden. Wenn Lehrpersonen nicht den Anforderungen genügen, sei dies im Umgang mit den Schülerinnen und Schülern oder bezüglich der Unterrichtsqualität, wird dies oft erst spät bemerkt und häufig nicht wirksam angegangen. Der ungenügende Einblick in die Unterrichtsqualität der Lehrpersonen wirkt sich auf die Qualität der Mitarbeitergespräche aus. Lehrpersonen erachten diese als wertvoll, wenn

die Schulleitung regelmässig den Unterricht beobachtet und als Partner in der Unterrichtsentwicklung agiert.

Eine oft zu wenig transparente und durchdachte Planung beeinträchtigt die Arbeitszufriedenheit der Lehrerschaft. Wichtige Entwicklungsvorhaben, Projekte oder wiederkehrende Abläufe sind oft unzureichend auf den Lernerfolg der Schülerinnen und Schüler ausgerichtet und zu wenig geplant und kommuniziert. Klare auf die Ziele der Schule ausgerichtete Aufträge fehlen meist. Viele Lehrpersonen bemängeln, dass die Schule häufig ohne Einbezug der Lehrerschaft entwickelt wird und zu wenig auf die Bedürfnisse der Schulen abgestimmt ist (siehe auch internes Qualitätsmanagement und schulinterne Zusammenarbeit). Potential zur Optimierung besteht beispielsweise bei der Umsetzung des sonderpädagogischen Konzepts oder bei der jährlich wiederkehrenden Klassenplanung.

9.3.5 Wirksamkeitseinschätzung

Abbildung 16; Die Evaluation aus Sicht der Schulleitungen

Die Schulleitungen beurteilen die Rückmeldungen der evaluationsbasierten Schulaufsicht insgesamt als wichtiges Instrument für die Schulentwicklung. Geschätzt wird vor allem, dass das Evaluationsverfahren auf die unterschiedlichen Bedürfnisse und Voraussetzungen der Schulen angepasst wurde und die Entwicklungshinweise bereits begonnene Entwicklungsvorhaben der Schulen aufnahmen. Alle Schulleitungen beurteilten sowohl den Nutzen für die Schule als auch die Unterstützung für die

Schulleitung trotz teilweise sehr kritischer Rückmeldungen als gut oder sehr gut. Die Schulleitungen nehmen die Evaluation als Unterstützung in ihrer Führungsrolle wahr. Vor allem die Daten des 360°-Feedbacks unterstützen sie bei der Entwicklungsarbeit. Gemäss ihren Aussagen wäre eine solche Datenerhebung mit den internen Ressourcen der Schulen nicht leistbar. Kritisch wird der Aufwand für die Erstellung des Portfolios sowie die Rekrutierung der Eltern für die Gruppeninterviews beurteilt.

Auch die Lehrpersonen sowie die Mitglieder der Schulbehörden fühlen sich durch das Evaluationsverfahren in ihrer Arbeit bestätigt und werden durch die Rückmeldungen für die Weiterarbeit ermutigt, wie Abbildung 17 zeigt.

Abbildung 17; Wirksamkeitseinschätzung Lehrpersonen und Behördenmitglieder:

9.4 Zusammenfassung: Beantwortung der Fragestellungen

Abbildung 18; Übersicht Qualitätseinschätzung Turnus II

Wo liegen die Stärken und Schwächen der Glarner Schulen?

Die Stärken der Glarner Volksschule liegen in den klassischen Unterrichtsthemen. Wie Abbildung 18 zeigt, wurden die Qualitätsbereiche individuelle Lernbegleitung, die Zeitnutzung sowie das zielgerichtete Führungshandeln von den Evaluatoren signifikant besser bewertet, als die anderen Bereiche. Hierin liegen sicherlich die Stärken der Glarner Schulen. Hingegen schneiden die schulinterne Zusammenarbeit, die Hausaufgabenpraxis sowie das interne Qualitätsmanagement in der Bewertung deutlich schlechter ab. Dem Umgang mit Problemen und Qualitätsdefiziten und dem Umgang mit Verschiedenheit (Differenzierung) sollte in Zukunft ebenfalls Beachtung geschenkt werden.

Welche Qualitätsbereiche sollen im Turnus III berücksichtigt werden?

Die Abbildung 17 kann auch zur Beantwortung der Frage, welche Qualitätsbereiche und -merkmale im Turnus III evaluiert werden sollen, herbeigezogen werden. Die Qualität der schulinternen Zusammenarbeit und wie diese und andere Prozesse der Schule evaluiert werden (internes Qualitätsmanagement) soll im Fokus des Turnus' III stehen, da insbesondere bei der Betrachtung der Umsetzung des sonderpädagogischen Konzepts diese beiden Bereiche für die Zielerreichung enorm wichtig erscheinen.

Wo sind Entwicklungstendenzen erkennbar?

Einzelne Entwicklungstendenzen gegenüber dem Turnus I lassen sich aus Abbildung 19 herauslesen.

Abbildung 19; Entwicklungstendenzen

Das allgemeine Schulklima wurde im Turnus II mit der nahezu gleichen Qualität bewertet, wie im Turnus I. Die Schülerinnen und Schüler wie auch die Lehrpersonen fühlen sich nach wie vor wohl an den Schulen, auch wenn die Reorganisation (Gemeindestrukturreform) und die flächendeckende Einführung der Schulleitungen einige Veränderungen mit sich brachten. Arbeitszufriedenheit der Lehrpersonen aus und schlagen sich in der Beurteilung der schulinternen Zusammenarbeit nieder.

Dies zeigt auch die statistische Auswertung der Daten (Korrelation zwischen Schul- und unterrichtsbezogener Zusammenarbeit und dem allgemeinen Schulklima, siehe Anhang Kapitel 15.6). Die Schulen sind heute insgesamt besser organisiert, die Aufgaben, Kompetenzen und Verantwortlichkeiten für alle Beteiligten besser geregelt. Ausserdem stellen die Erziehungsberechtigten fest, dass seit der Einführung der Schulleitungen die Kommunikation mit ihnen aktiver und vielerorts auch einheitlicher gestaltet ist.

Die letzten Jahre haben die Schulleitungen die schulinternen Weiterbildungen gezielt auf die Inhalte des Rahmenkonzepts „Gute Schule“ ausgerichtet. Vereinzelt, aus dem Kontext herausgerissene Weiterbildungsveranstaltungen sind weniger anzutreffen. Auch im Unterricht sind Entwicklungstendenzen sichtbar. Abbildung 20 zeigt auf, wie sich der Einsatz der verschiedenen Sozialformen während des beobachteten Unterrichts vom Turnus I zum Turnus II verändert hat. Formen der Partner- und Gruppenarbeiten haben zu Lasten von Einzelarbeit und Klassenunterricht zugenommen. Ebenfalls lässt sich eine Tendenz in der Massnahmenplanung der Schule feststellen. Die Qualität der Massnahmen hat sich im Vergleich zum Turnus I verbessert. Während dem im Turnus I noch viele Entwicklungsvorhaben vereinbart wurden, welche von struktureller Natur waren (Veränderung des Pausenplatzes, etc.), haben die im Laufe des Turnus II getroffenen Massnahmen allesamt eine Verbesserung des Lernerfolgs der Schülerinnen und Schüler oder der Lernprozesse im Fokus.

Abbildung 20; Entwicklungstendenzen Unterrichtsformen

10 Gegenüberstellung der Ergebnisse mit den theoretischen Grundlagen

Die Sichtweise des Konstruktivismus und der Governance-Forschung, welche diese mehrheitlich integriert, macht deutlich, dass die Veränderung eines Systems immer auch ein Akt der Konstruktion ist. Die Rekontextualisierung (Fend 2006) hat massgeblichen Einfluss darauf, wie eine Schule mit Irritationen und Anforderungen umgeht. Dies kommt auch bei Giddens (1992) und bei Luhmann (1997) zum Ausdruck. System und Umwelt befinden sich in einem selektiven und aktiv konstruierten Verhältnis. Dies bedeutet, dass Systeme respektive Akteure nicht mit allen externen Irritationen oder externen Anforderungen in gleicher Weise umgehen, sondern diese entsprechend ihren internen Logiken selektieren und dabei Spielräume aktiv nutzen. Die Rückmeldungen der externen Evaluation sind als Irritationen zu verstehen; das System wird gezwungen, sich mit einer Aussensicht zu vergleichen. Wesentlich für die Wirksamkeit von externen Schulevaluationen ist die Erkenntnis, dass Schulen die Ergebnisse einer Evaluation unterschiedlich verarbeiten können.

"Neben der Möglichkeit, die Ursache der Irritation in sich selber zu finden und daraufhin zu lernen hat eine Schule auch die Möglichkeit, die Irritation der Umwelt zuzurechnen und sie daraufhin als ‚Zufall‘ zu behandeln oder ihre Quelle in der Umwelt zu suchen und auszunutzen oder auszuschalten."
(Altrichter und Maag Merki 2016, S. 4–5)

Die Ergebnisse der Interviews mit schweizer Fachstellenleitungen zeigen auf, dass die **Passung des Evaluationsdesigns** sowie die **Partizipation der Schulen** als zentrale Gelingensbedingungen für die Wirksamkeit von externen Evaluationen betrachtet werden. Dies deckt sich mit den Forschungsergebnissen von Quesel et al. (2014, 2015; 2016), welche darlegen, dass Impulse aus externen Evaluationen dann Wirkungen auslösen, wenn die Schulen diese bereits in der Schulprogrammarbeit aufgenommen haben. Whitby's (2010) Aussagen, dass Schulevaluationen Wirkungen entfalten können, wenn die Schulen beim Evaluationsprozess eingebunden sind und sie den Fokus und die Kriterien der Evaluation verstanden haben, deckt sich ebenfalls mit den Aussagen der Fachstellenleitungen, dass die Passung der Evaluations-

designs für die Entwicklungswirksamkeit entscheidend ist. Weiter wird in der Literatur (vgl. Quesel et al. 2011) belegt, dass die **Einstellung der Schulleitungen (Akzeptanz)** zu den Evaluationen, die Art der Durchführung sowie die Struktur und der Rahmen der Evaluation für die Entwicklungsfunktion entscheidend ist. Dies bestätigen die interviewten Fachstellenleitungen beispielsweise dadurch, dass sie die formative Haltung, die Akzeptanz bei Schulleitungen oder auch die Professionalität der Evaluatorinnen und Evaluatoren als zentrale Gelingensbedingungen erachten. Ehren et al. (2013) zeigen auf, dass sich der **Aufwand** für eine externe Schulevaluation allenfalls auf die Leistungen der Lernenden auswirken kann. Die Aufwandreduktion von Evaluationsprozessen wird von den Fachstellenleitungen ebenfalls als wichtiges Kriterium genannt, jedoch nicht im direkten Zusammenhang mit Schülerleistungen, sondern mehr im Sinne von politischer Akzeptanz und Akzeptanz bei Schulleitungen und Lehrpersonen. Hingegen muss die Erkenntnis von Ehren et al. ernst genommen werden; falls sich externe Schulevaluationen dahin entwickeln, dass es unter den Schulen zu einem Konkurrenzdruck kommen könnte und sich die Schulen dadurch gezielt für Evaluationen «aufstellen», könnte dies dazu führen, dass schlussendlich weniger Zeit für Unterricht zur Verfügung steht als bis anhin, was sich negativ auf die Schülerleistungen auswirken könnte. Das Erteilen von «nicht bedrohlichem» **Feedback** wird sowohl in der Forschung (Ehren et al. 2015; Visscher und Coe 2003) als auch von den schweizer Fachstellenleitungen als wichtiger Impuls für die Schulentwicklung erachtet. Hierbei geht es sowohl um die Rückmeldung der Performanzeinschätzung durch die Evaluatoren als auch um den Umgang mit Feedback in den Schulen. Ob und wie Feedback von den Schulen aufgenommen wird, hängt zum einen von den inhaltlichen Botschaften ab (gute Resultate werden tendenziell besser aufgenommen als schlechte), zum anderen aber auch von der **Haltung** der Evaluatoren und der Anlage des Evaluationsdesigns (formativ/bestrafend). Wichtig erscheint hier auch, dass die Schulen lernen, Daten zu interpretieren und zu hinterfragen, damit diese für die weitere Entwicklung genutzt werden können. Die Verbesserung der Ergebnisrückmeldung (schriftlich wie mündlich) ist den Fachstellenleitungen ein Anliegen; sie erhoffen sich davon mehr Wirksamkeit. Dies wird von den Forschungsergebnissen gestützt.

Obschon Ehren et al. (2015) aufzeigen, dass Schulevaluationen, welche den **Outcome** in die Beurteilung mit einbeziehen mehr Wirkung erzielen als diejenigen, welche nur Prozessqualitäten erfassen, werden in der Schweiz Schülerleistungsdaten erst zögerlich in die Beurteilung von Schulen mit einbezogen.

Die Fokussierung auf die **Rechenschafts- und Kontrollfunktion** im Sinne davon, dass Schulen, welche nicht oder nur eingeschränkt funktionsfähig sind (failing schools) durch die Fachstellen enger begleitet werden und zu Entwicklungen gezwungen werden, beispielsweise durch das Veröffentlichen von Evaluationsergebnissen, die Umsetzung von wichtigen Entwicklungsschritten oder der Kommunikation von klaren Erwartungen an die Schulen, wird durch die Forschung von Ehren et al. (2015) als entwicklungswirksam beurteilt. Die meisten Fachstellenleitungen sehen jedoch klar die Entwicklungsfunktion als wichtigste Aufgabe. Diese Sichtweise wird von Kotthoff et al. gestützt: „In dem Spannungsfeld zwischen Kontrolle einerseits und Entwicklung/Lernen andererseits muss Inspektion eine verbindliche und überprüfbare Position beziehen. Nicht nur aus der organisationssoziologisch gut gesättigten These, dass Kontrolle und damit verbundene Sanktionen wenig motivierend sind, sondern auch aus den Erfahrungen mit der englischen Inspektion und ihrem Wandel lässt sich ableiten, dass die Entwicklungsperspektive die Leitperspektive sein muss.“ (Kotthoff et al. 2016, S. 351)

10.1 Fazit

Das Dilemma, in welcher die externe Schulevaluation steckt, zeigt sich in der vorliegenden Untersuchung deutlich, wird durch die Aussagen von mehreren Autoren wie Kotthoff et al. oder Ehren et al. gestützt und ist in der Fragestellung dieser Arbeit expliziert: Wie kann die externe Evaluation von Schulen sowohl zur Entwicklung beitragen und gleichzeitig ihre Rechenschaftsfunktion wahrnehmen?

Die externe Schulevaluation muss sich in der Weiterentwicklung klar positionieren und einen Weg zwischen «hard» und «soft governance» finden. Dabei muss geklärt werden, wie, falls die Systeme getrennt sind, Aufsicht und externe Schulevaluation zusammenspielen und wie Schulen, welche die definierten Qualitätsstandards nicht

erreichen, begleitet und allenfalls motiviert oder gesteuert werden können und wie dabei die Ressourcen der Evaluation einfließen.

Die Klärung der Verantwortlichkeiten ist meiner Meinung nach entscheidend. Die Funktion der Schulevaluation, wie sie beispielsweise im Kanton Glarus definiert ist, ist klar rechenschaftsorientiert und verfolgt die Durchsetzung von Normen. Wichtig erscheint jedoch, dass diese Orientierung schlussendlich der Schulentwicklung dienen soll. Die Verantwortung der Entwicklung liegt bei der Einzelschule. Sie entscheidet schlussendlich darüber, ob und in welcher Form sie sich entwickeln kann und will. Zentral hierbei ist meiner Meinung die konstruktivistische Sichtweise und die Einsicht, dass Entwicklung oder Lernen nicht verordnet werden kann. Externe Schulevaluationen können keine Entwicklungen auslösen, das können nur die Schulen und ihre Akteure selbst. Autopoietische Systeme sind nicht direkt steuerbar, da nicht vorausgesagt werden kann, wie sie auf Perturbationen reagieren. Die externe Evaluation kann dazu Hilfestellungen bieten durch datengestützte Aussagen und Feedback. Dieses Feedback muss, wenn es Entwicklung auslösen möchte, viabel, anschlussfähig und aus Sicht der Schulen ziieldienlich sein. Daraus lässt sich ableiten, dass Schulen das Zustandekommen von Aussagen über ihre Performanz verstehen müssen und diese als wichtig und richtig einstufen müssen.

Wenn man die Sichtweise, dass die Schule vor Ort «der Motor der Schulentwicklung» (Rolff 2007) ist, ernst nimmt, muss dies Auswirkungen auf ein entwicklungsorientiertes Evaluationsdesign haben. Die Schulen sollen verstehen, warum die jeweiligen Qualitätsansprüche wichtig für das Funktionieren einer Schule oder für die Lernprozesse der Lernenden (und der Lehrpersonen) sind. Sie sollen erfahren, dass sich der Aufwand einer Evaluation für sie dann lohnt, wenn daraus Entwicklungen abgeleitet werden, welche für die Schule bedeutsam sind. Dies kann nur entstehen, wenn sich die Schule vertieft mit dem Feedback der Evaluation auseinandersetzt, den „Zielzustand“ als erstrebenswert empfindet und gewillt ist, den „Gap“ zwischen Ist-Zustand und Zielzustand zu schliessen. Dass es sich dabei immer um einen Zwang zur Veränderung handelt, der inneren oder äusseren Ursprungs ist, macht folgende Aussage deutlich:

„Kein System verändert sich freiwillig (aus Freude am Ungewissen, Neuen), es wird entweder durch äußere Umstände (Umwelten), Not, Katastrophen dazu gezwungen oder es gibt eine „innere Macht“, die Zwangsmaßnahmen vorsehen und durchsetzen kann.“ (Heintel und Krainz 2015, S. 209)

Die Haltung der externen Schulevaluation muss es also sein, nicht primär zu kontrollieren, ob eine Schule die geforderten Qualitätsstandards erreicht oder nicht, sondern sie muss sich als Ressource verstehen, Qualität zu sichern und zu verbessern. Das Verständnis, dass Systeme externe Ansprüche für sich übersetzen und „passend machen“ müssen, zeigen Sydow und Winteler auf: „Externe Einflussnahmen fließen [...] nur über systeminterne Konstruktionen in die Prozesse und Praktiken der Systeme ein.“ (Sydow und Winteler 2000, S. 7) Rolff (2002, S. 343) führt aus, dass „Rückmeldungen an Schulen müssen also prinzipiell mit hochkomplexen Rezeptionsproblemen rechnen, d.h. mit Skepsis, Missverständnissen, Fehlinterpretationen und unzulässigen Verallgemeinerungen.“

Als Konsequenz für das Evaluationsdesign bedeutet dies, dass das Feedback an die Schule so gestaltet wird, dass die Schule dieses, wenn möglich mit geringem Aufwand, verarbeiten und verstehen kann. Dies stellt grosse Anforderungen an die Berichterstattung (Sprache, Umfang, Detailliertheit, etc.)

Strittmatter (2001) hat in untenstehender Abbildung Bedingungen für eine nachhaltige Aufnahme von Neuerungen zusammengestellt. Diese Zusammenstellung kann für die Implementierung von Entwicklungen sowohl für die Evaluation als auch für die Schule hilfreich sein.

Abbildung 21; Bedingungen für nachhaltige Aufnahme von Neuerungen in Schulen (nach Strittmatter 2001)

Nachhaltige Entwicklungen in Schulen bewegen sich demzufolge in einer Trias zwischen Müssen (innerer oder äusserer Zwang), Wollen und Können. Wie Abbildung 20 eindrücklich zeigt, sind diese drei Aspekte teilweise eng miteinander verknüpft oder gar abhängig voneinander.

Dies spielt für die externe Evaluation von Schulen meiner Meinung vor allem für die Formulierung der Entwicklungsempfehlungen eine grosse Rolle. Entwicklungsempfehlungen müssen für die Schulen anschlussfähig (wollen) und „machbar“ (können) sein.

11 Konsequenzen für den Turnus III der evaluationsbasierten Schulaufsicht im Kanton Glarus

Das Team der Abteilung Volksschule wird im Turnus III durch eine Fachperson der Hochschule für Heilpädagogik (HfH) unterstützt, da der von Verwaltung und Politik festgelegte Beobachtungsschwerpunkt bei der Umsetzung des sonderpädagogischen Konzeptes liegt. Damit die evaluationsbasierte Schulaufsicht im Kanton Glarus ihre Rechenschaftsfunktion gegenüber Behörden und Politik wahrnehmen sowie die Entwicklungsfunktion in der Einzelschule stärken kann, sollen die Erkenntnisse aus den beiden Untersuchungen in das Evaluationsdesign des Turnus III einfließen.

- Partizipation der Schulen: Eigenverantwortung und Motivation soll durch Formen der Mitwirkung gestärkt werden sowie dafür sorgen, dass das Evaluationsdesigns auf den Entwicklungsstand der Schule „passt“ (Passung). Ebenso soll damit erreicht werden, dass die Anschlussfähigkeit / Viabilität der Entwicklungsempfehlungen gegeben ist, die Akzeptanz gegenüber des Evaluationsverfahrens auf Seiten der Lehrpersonen und der Schulleitungen hoch ist sowie die Ressourcen der Evaluationsfachpersonen den Schulen für die interne Qualitätssicherung und -entwicklung zur Verfügung stehen.
- Beibehaltung der Unterrichtsevaluation: Die Beobachtung von Unterricht bleibt ein zentrales Element im Evaluationsdesign. Die Lehrpersonen erhalten auch im Turnus III keine persönliche Rückmeldung zu ihrem Unterricht. Die Personenbeurteilung ist Kernaufgabe der Schulleitung und soll durch das Evaluationsverfahren nicht konkurrenziert werden. Der Unterricht soll aber weiterhin als Kernaufgabe der Lehrpersonen beobachtet und beurteilt werden. Die Beobachtungen und Einschätzungen der Evaluationsfachpersonen sollen als Daten- und Diskussionsgrundlage bezüglich das dem an der Schule herrschenden Unterrichtsverständnis dienen.
- Aufwandreduktion auf Seiten der Schulleitung: Die Schulleitung erstellt kein Portfolio mehr; die für die Evaluation und das Evaluationsteam wichtigen und erforderlichen Dokumente werden direkt mit der Schulleitung gesichtet und deren Einsatz im Schulalltag geklärt. Die Datenerhebung bei den Eltern er-

folgt nur noch als quantitative Datenerhebung mittels Fragebogen. Die qualitativen Interviews mit den Erziehungsberechtigten entfallen, da die Rekrutierung der Eltern für die Schulleitungen einen grossen Aufwand bedeuteten und die Auswertung der Interviews ergab, dass die Daten teilweise, je nach Stichprobe und Zusammensetzung der Interviewgruppen, nicht valide genug waren.

- Stärkung der Rechenschaftsfunktion im Sinne einer „hard governance“: Die Evaluation im Turnus III soll sich nicht nur auf die Evaluation und Beobachtung von Prozessen beschränken, sondern soll auch „hard facts“ mit einbeziehen (bspw. Aussagen zu Klassengrössen, eingesetzte Ressourcen pro Lernenden, Anzahl Nachteilsausgleich, Lernzielanpassungen, Repetitionen, Absenzen der Lernenden und Lehrpersonen, Umgang mit vergleichenden Lernstandsmessungen, etc.) und diese bei der Beurteilung der Schule berücksichtigen.
- Fokussierung auf Feedbackverarbeitung: Die Resultate der externen Evaluation sollen im Team mit den Evaluatoren verarbeitet und verortet werden; dieser Prozess soll die Schulen in der Massnahmenplanung unterstützen.

Auf Grund dieser Überlegungen, empfehle ich nachfolgend beschriebenes Evaluationsdesign.

Bei der Beurteilung der Schulqualität sollen, wie bereits im Turnus II, die Schwerpunkte im Schulklima, im Unterricht und in der Schulführung gesetzt werden, wobei die Erkenntnisse der Synthese der evaluationsbasierten Schulaufsicht einfließen sollen. So sollen klare Aussagen zur Qualität der schulinternen Zusammenarbeit gemacht und das interne Qualitätsmanagement fokussiert betrachtet werden. Ich empfehle, die Hausaufgabenpraxis, welche im Turnus II ebenfalls als ungenügend bewertet wurde, nicht mehr als eigenen Qualitätsanspruch mitzuführen, sondern dieses Thema im Bereich Lehren / Lernen abzubilden. Im Bereich Schulführung soll die Personalführung sowie die Planung im Allgemeinen und im Besonderen die Planung von Projekten, Entwicklungsvorhaben (bspw. Umsetzung Lehrplan 21) und Ressourcen (bspw. sonderpädagogische Ressourcen) im Zentrum stehen.

Um die Schulrealität der einzelnen Schulen möglichst umfassend abzubilden, sollen im Prozess der Evaluation mehrere Perspektiven bei der Datensammlung einbezogen und eine Reihe unterschiedlicher Instrumente und Methoden eingesetzt werden. Der Einbezug von Schülerleistungsdaten soll als Prozessleistung (wie geht die Schule mit Leistungsdaten der Schülerinnen und Schüler um) der Schule mit und nicht in Form von Outputdaten mit einbezogen werden.

11.1 Methoden und Instrumente

11.1.1 Dokumentenanalyse

Schulische Dokumente werden im Hinblick auf die Qualitätsmerkmale analysiert und dienen als Grundlage für Interviews oder Ratingkonferenzen. Diese werden nicht mehr wie noch im Turnus II vorgängig von der Schulleitung zusammengestellt. Die Schulleitung erhält dazu Unterstützung der Evaluatoren. Diese führen mit der Schulleitung ein Interview und erfragen, welche Dokumente der Schule handlungsleitend sind. Das Interview findet im Büro der Schulleitung statt. Die für das Evaluationsteam relevanten Dokumente werden vor Ort kopiert oder dem Evaluationsteam elektronisch zur Verfügung gestellt. Dieses Vorgehen bedeutet für die Schule eine erhebliche *Aufwandreduktion* und gewährt dem Evaluationsteam einen qualitativ vertieften Einblick in die Dokumente.

11.1.2 Interview

In der Vorbereitungsphase der Evaluation soll das Schulteam über die Mitwirkung der Projektgruppe neu die Möglichkeit haben, mitzubestimmen, ob die Datenerhebung bei der Lehrerschaft mittels Fragebogen und Interviews oder in einer Ratingkonferenz erfolgt. Entscheidet sich das Team für die Interviewvariante, führt das Evaluationsteam während des Evaluationsbesuchs Einzel- und Gruppeninterviews mit Lehrpersonen, weiteren Mitarbeitenden, Schülerinnen und Schülern sowie den Mitgliedern der Schulleitung und der Schulkommission durch. Die Interviews werden entlang eines Leitfadens geführt. Sie beinhalten einerseits offene Fragestellungen. Andererseits werden auch Resultate aus der schriftlichen Vorbefragung zur

Diskussion gestellt. Die Gruppeninterviews dauern zwischen 45 und 90 Minuten, die Einzelinterviews zwischen 45 und 75 Minuten.

11.1.3 Ratingkonferenz

In der Ratingkonferenz erhalten die Teilnehmenden einen Kurzfragebogen mit vorgegebenen Aussagen oder Fragen, die sie zuerst individuell einschätzen (Rating). Die Bewertung erfolgt aufgrund einer vorgegebenen Skala. Anschliessend werden die individuellen Bewertungen beispielsweise auf einem Plakat oder einem Flipchart zusammengetragen. In der Folge wird das visualisierte Gesamtergebnis in der Gruppe besprochen und von dieser interpretiert. Beispielsweise werden Auffälligkeiten, Folgerungen und Erläuterungen gesammelt. Dabei geht es nicht darum, eine Einigung zu erzielen, sondern die verschiedenen Meinungen in ihrer Breite zu erfassen.

Die Ratingkonferenz unterscheidet sich von der Fragebogenerhebung vor allem dadurch, dass die quantitativen Einschätzungen der Teilnehmenden sofort sichtbar werden und mit ihnen gemeinsam interpretiert werden können.

11.1.4 Beobachtung

Um beispielsweise den Umgang zwischen Lehrpersonen und Lernenden, das Klima in den einzelnen Klassen oder den Umgang mit Heterogenität einschätzen zu können, bilden Unterrichtsbesuche und ein dazugehöriges kurzes Unterrichtsgespräch eine wichtige Quelle für die Beurteilung von Schulqualität. Dabei geht es nicht um eine Individualbeurteilung von Lehrpersonen. Die Resultate aus den Unterrichtsbesuchen werden im Evaluationsbericht anonymisiert.

11.1.5 Fragebogenerhebung

Vor dem Evaluationsbesuch durch das Evaluationsteam werden die Schülerinnen und Schüler ab der 4. Klasse, alle Eltern sowie alle Lehrpersonen, falls keine Ratingkonferenz vereinbart wurde, zu zentralen Aspekten der Schule schriftlich oder online befragt. Die Fragen, die den verschiedenen Personengruppen gestellt werden, beziehen sich auf die Beobachtungsschwerpunkte im Referenzrahmen „Schulqualität im Überblick“.

Im Vorfeld der Datenerhebungen vor Ort dienen die quantitativen Resultate dem Evaluationsteam als Indikatoren. Die Resultate zeigen, wo aus Sicht der Befragten mögliche Stärken und Schwächen der Schule liegen. In den Gesprächen und Interviews vor Ort werden ausgewählte quantitative Resultate aus den Vorbefragungen mit den verschiedenen Personengruppen diskutiert und vertieft.

Alle quantitativen Resultate aus den Vorbefragungen werden der Schule im Evaluationsbericht in Form von PDF-Dateien zur Verfügung gestellt. Damit besteht die Möglichkeit, die Qualitätsdiskussionen schulintern auch auf der Basis der quantitativen Grundlagen zu vertiefen und weiterzuführen.

11.1.6 Einbezug von Schülerleistungsdaten

Es wird geprüft, ob die Schule vergleichende Schülerleistungsdaten (Stellwerk, Klassencockpit, checks, etc.) erhebt. Im Zentrum stehen nicht die Schülerleistungen per se, sondern wie die Schule diese Daten für die Schulentwicklung nutzt.

11.1.7 Auswertungssitzung

Die Auswertungssitzung im Gesamtteam ist das Herzstück des Evaluationsprozesses im Turnus III. Anders als noch im Turnus II soll dem Team nicht ein Bericht vorgetragen, sondern die erhobenen Daten und die daraus abgeleiteten Kernaussagen und Empfehlungen sollen in einem kommunikativen Prozess unter der Leitung des Evaluationsteams diskutiert und gewichtet werden. Diese Auseinandersetzung mit den Daten soll der Schule erste Impulse und Hinweise für die Massnahmenplanung geben.

11.2 Prozessschritte

Um Schulentwicklungsvorhaben nachhaltig und sinnvoll zu gestalten, müssen diese von den Schulbeteiligten mitgestaltet und mitentwickelt werden.

Das Evaluationsverfahren im Turnus III bezieht die Schulleitung sowie Lehrpersonenvertretungen in Form einer *Projektgruppe* von Beginn an in den Prozess mit ein. Ziel dieses Einbezugs ist es, das Evaluationsdesign (Methoden, Instrumente, Besuchsplan, Dokumentenanalyse, etc.) möglichst passend auf die Schule auszurich-

ten. Die Schule hat ausserdem die Möglichkeit, mit eigenen Fragestellungen an die Eltern oder Schülerinnen und Schüler zu gelangen. Das Evaluationsteam berät die Schule bei der Entwicklung der Fragestellung und übernimmt die Auswertung der Antworten.

Projektgruppe und Schulleitung erhalten nach dem Evaluationsbesuch den Bericht zur Validierung. Ausserdem erhalten sie die Möglichkeit, eine Gewichtung der Kernaussagen vorzunehmen. Diese Gewichtung soll an der Auswertungssitzung berücksichtigt werden. Ziel davon ist es, dass die Schule zu gewissen Aspekten der Schulqualität in einen vertieften Austausch untereinander und mit den Evaluatoren tritt und das Feedback der Evaluation besser verstehen kann.

Ablaufschritte der evaluationsbasierten Schulaufsicht		
Ablaufschritte	Aktivitäten	Beteiligte Personen
Information	<ul style="list-style-type: none"> _ Erstkontakt mit der Schule (Schulleitung) _ 1. Projektgruppensitzung (Informationssitzung) 	SL, PG
Planung & Vorbereitung	<ul style="list-style-type: none"> _ Teaminformation _ 2. Projektgruppensitzung (Planungssitzung) <p>Festlegung von schuleigenen Fragen, Entscheidung bezüglich Lehrpersonenbefragung (Interview / Ratingkonferenz), Besuchsplan, Planung der Auswertungssitzung</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Schriftliche Vorbefragung der Eltern, Schüler/innen und evtl. Lehrpersonen 	SL, PG, LP, HfH
Durchführung	<ul style="list-style-type: none"> _ Evaluationsbesuch gemäss Evaluationsplan: Beobachtungen, Befragungen, Einsichtnahme in Dokumente 	SL, LP, FP, L, SK, HfH
Auswertung & Berichterstattung	<ul style="list-style-type: none"> _ Evaluationsteam wertet Ergebnisse als Diskussionsgrundlage aus (Kernaussagen, Empfehlungen) <p>SL und PG erhalten den Bericht vor der Auswertungssitzung zur Validierung und Gewichtung der Kernaussagen.</p> <ul style="list-style-type: none"> _ Auswertungssitzung im Gesamtteam: Diskussion und Gewichtung der Aussagen _ Abschlussgespräch mit Projektgruppe: Reflexion des Evaluationsprozesses 	SL, PG, LP, FP, SK, HfH
Massnahmenplanung & -umsetzung	<ul style="list-style-type: none"> _ Massnahmenplanung der Schule auf der Basis der Ergebnisse der Auswertungssitzung _ Umsetzung der Massnahmen 	SL, PG, LP, FP, SK
Reflexion Massnahmenumsetzung	<ul style="list-style-type: none"> _ Der Prozess der Massnahmenumsetzung wird durch die Projektgruppe und das Evaluationsteam reflektiert 	SL, PG
<p>SL = Schulleitung PG = Projektgruppe LP = Lehrpersonen (Klassenlehrpersonen, SHP, DaZ, Fachlehrpersonen)</p> <p>L = Lernende SK = Schulkommission HfH = Evaluator/in der Hochschule für Heilpädagogik</p> <p>FP = Fachpersonen (Logopädie, Psychomotorik, Schulsozialarbeit, Tagesstrukturen)</p>		

12 Urheberschaftsbestätigung

Erklärung

Hiermit erkläre ich, dass die vorliegende Arbeit von mir eigenständig verfasst wurde, keine anderen als die von mir angegebenen Hilfsmittel verwendet wurden und dass ich sämtliche verwendeten Quellen erwähnt und gemäss gängigen wissenschaftlichen Zitierregeln angegeben habe.

Oberurnen, 10. Februar 2017

Andreas Karrer

13 Literaturverzeichnis

- Abs, H. J., Brüsemeister, T., Schemmann, M. & Wissinger, J. (Hrsg.). (2015). *Governance im Bildungssystem. Analysen zur Mehrebenenperspektive, Steuerung und Koordination* (Educational Governance, Bd. 26). Wiesbaden: Springer VS.
- Altrichter, H., Helm, C. & Kanape-Willingshofer, A. (2012). Unterrichts- und Schulqualität, Institut für Pädagogik und Psychologie der Johannes Kepler Universität. http://www.sqa.at/pluginfile.php/988/coursecat/description/qualitaet_von_unterricht_und_schule.pdf. Zugegriffen 28.11.2016.
- Altrichter, H. (2011). Governance – Steuerung und Handlungskoordination bei der Transformation von Bildungssystemen. In R. Künzli (Hrsg.), *"Zukunft Bildung Schweiz". Akten der Fachtagung vom 21. April 2010 = "Une éducation pour la Suisse du futur" : actes du colloque du 21 avril 2010*. Bern: Akademien der Wissenschaften Schweiz.
- Altrichter, H. & Kemethofer, D. (2016). Stichwort Schulinspektion. *Zeitschrift für Erziehungswissenschaft* 19 (3), 487–508. doi:10.1007/s11618-016-0688-0
- Altrichter, H. & Maag Merki, K. (Hrsg.). (2016). *Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem* (Educational Governance, Bd. 7, 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage). Wiesbaden: Springer VS.
- Arnold, R. & Siebert, H. (1999). *Grundlagen der Berufs- und Erwachsenenbildung. Konstruktivistische Erwachsenenbildung. Von der Deutung zur Konstruktion von Wirklichkeit*. Baltmannsweiler: Schneider Hohengehren.
- Benz, A. (2004). Einleitung: Governance – Modebegriff oder nützliches sozialwissenschaftliches Konzept. In A. Benz (Hrsg.), *Governance – Regieren in komplexen Regelsystemen* (S. 11–28). Wiesbaden: Springer VS.
- Bildungsdirektion Kanton Zürich. (2011). *Handbuch Schulqualität. Qualitätsansprüche an die Volksschulen des Kantons Zürich* (2. Aufl.). Zürich: Lehrmittelverlag Zürich.

- Böhm-Kasper, O., Selders, O. & Lambrecht, M. (2016). Schulinspektion und Schulentwicklung – Ergebnisse der quantitativen Schulleitungsbefragung. In Arbeitsgruppe Schulinspektion (Hrsg.), *Schulinspektion als Steuerungsimpuls? Ergebnisse aus Forschungsprojekten* (Educational Governance, Bd. 25). Wiesbaden: Springer VS.
- Bortz, J. & Döring, N. (2006). *Forschungsmethoden und Evaluation. Für Human- und Sozialwissenschaftler ; mit 87 Tabellen* (Springer-Lehrbuch Bachelor, Master, 4., überarb. Aufl., [Nachdr.]. Heidelberg: Springer-Medizin-Verl.
- Brägger, G., Bucher, B. & Landwehr, N. (Hrsg.). (2005a). *Schlüsselfragen zur externen Schulevaluation* (Pädagogik, 1. Aufl.). Bern: hep.
- Brägger, G., Bucher, B. & Landwehr, N. (2005b). Voraussetzungen für eine gute Praxis der externen Schulevaluation. In G. Brägger, B. Bucher & N. Landwehr (Hrsg.), *Schlüsselfragen zur externen Schulevaluation* (Pädagogik, 1. Aufl., S. 21–75). Bern: hep.
- Buchen, H. (2006). Schule managen - statt nur verwalten. In H. Buchen & H.-G. Rolff (Hrsg.), *Professionswissen Schulleitung* (S. 12–101). Weinheim: Beltz.
- Burkard, C. & Eikenbusch, G. (2000). *Praxishandbuch Evaluation in der Schule*. Berlin: Cornelsen Scriptor.
- Chapman, C. (2001). Changing classroom through inspection. *School Leadership Management* 21 (1), 59–73.
- Clarke, J. (2011). *OFSTED Keywords D1*, Umea.
- Clarke, J. & Ozga, J. (2011). Working Paper 4: Inspection as Governing. <http://www.education.ox.ac.uk/governing-by-inspection/working-papers/>. Zugegriffen 27.01.2017.
- Dedering, K. (2012). Schulinspektion als wirksamer Weg der Systemsteuerung? *Zeitschrift für Pädagogik* 58 (1), 69–88.
- Departement Bildung und Kultur, Abteilung Volksschule (Hrsg.). (2010). *Gute Schulen - Qualitätsmanagement an der Volksschule im Kanton Glarus. Rahmenkonzept*.

- Ehren, M. C. M., Altrichter, H., McNamara, G. & O'Hara, J. (2013). Impact of school inspections on improvement of schools—describing assumptions on causal mechanisms in six European countries. *Educational Assessment, Evaluation and Accountability* 25 (1), 3–43. doi:10.1007/s11092-012-9156-4
- Ehren, M., Gustafsson, J. E., Altrichter, H., Skedsmo, G., Kemethofer, D. & Huber, S. G. (2015). Comparing effects and side effects of different school inspection systems across Europe. *Comparative Education* 51 (3), 375–400.
- Ehren, M. & Visscher, A. J. (2006). Towards a theory on the impact of school inspections. *British Journal of Educational Studies* 54 (1), 51–72.
- Faubert, V. (2009). *School evaluation: current practices in OECD countries and a literature review*. (OECD Educational Working Papers, Bd. 42): OECD Publishing.
- Fend, H. (2006). *Neue Theorie der Schule*. Wiesbaden: Springer VS.
- Fend, H. (2001). *Qualität im Bildungswesen. Schulforschung zu Systembedingungen, Schulprofilen und Lehrerleistung* (Juventa-Paperback, 2. Aufl.). Weinheim i.: Juventa-Verl.
- Fend, H. (2008). *Schule gestalten. Systemsteuerung, Schulentwicklung und Unterrichtsqualität*. Wiesbaden: VS Verlag für Sozialwissenschaften.
- Giddens, A. (1992). *Die Konstitution der Gesellschaft. Grundzüge einer Theorie der Strukturierung*. Frankfurt/Main: Campus.
- Hanushek, E. A. & Raymond, M. E. (2005). Does school accountability lead to improved student performance? *Journal of Policy Analysis and Management* 24 (2), 297–327.
- Heintel, P. & Krainz, E. E. (2015). *Projektmanagement. Hierarchiekriser, Systemabwehr, Komplexitätsbewältigung* (6. Aufl.). Wiesbaden: Springer Gabler.
- Helmke, A. (2004). *Unterrichtsqualität erfassen, bewerten, verbessern* (2. Aufl.). Seelze-Velber: Kallmeyer; Klett Kallmeyer.
- Helmke, A. & Hosenfeld, I. (2005). Standardbezogene Unterrichtsevaluation. In G. Brägger, B. Bucher & N. Landwehr (Hrsg.), *Schlüsselfragen zur externen Schulevaluation* (Pädagogik, 1. Aufl., S. 127–151). Bern: hep.

- Husfeldt, V. (2011). Externe Schulevaluation. Ein länderübergreifender Blick auf Forschungen und Modell. In C. Quesel, V. Husfeld, N. Landwehr & P. Steiner (Hrsg.), *Wirkungen und Wirksamkeit der externen Schulevaluation* (S. 13–33). Bern: hep.
- Jank, W. & Meyer, H. (1991). *Didaktische Modelle* (5. Aufl.). Berlin: Cornelsen-Scriptor.
- Kamm, J. (01.12.2005). *Überprüfung Leistungsauftrag Bildungsamt resp. Abteilung Volksschule (Massnahme Nr. 2; RRB § 633). Wiederbesetzung von 100 Stellenprozenten.*, Erziehungsdirektion des Kantons Glarus.
- Kogan, M. & Maden, M. (1999). An evaluation of evaluators: the Ofsted system of school inspection. In C. Cullingford (Hrsg.), *An inspector calls - Ofsted and its effect on school standards*. London: Kogan.
- Kotthoff, H.-G., Böttcher, W. & Nickel, J. (2016). Die ‚Schulinspektion‘ zwischen Wirkungshoffnungen und Wirksamkeit. In H. Altrichter & K. Maag Merki (Hrsg.), *Handbuch Neue Steuerung im Schulsystem* (Educational Governance, Bd. 7, 2., überarbeitete und aktualisierte Auflage, S. 325–359). Wiesbaden: Springer VS.
- Landwehr, N. (2015, November). *Wie lassen sich aus den Leistungsmessungsdaten Impulse für die Unterrichtsentwicklung gewinnen?*, Zürich.
http://argev.ch/_files/Veranstaltungen/13__November_2015_Netzwerktagung/argev-nwtgng_2015-11-13_referat_landwehr.pdf. Zugegriffen 12.11.2016.
- Landwehr, N. & Huber, A. (2008). *Die Unterrichtsevaluation als Teil der externen Schulevaluation. Eine Bestandesaufnahme*. Gesamtbericht mit differenzierten Konzeptbeschreibungen.
- Landwehr, N. & Steiner, P. (2003). *Q2E - Qualität durch Evaluation und Entwicklung. Konzepte, Verfahren und Instrumente zum Aufbau eines Qualitätsmanagements an Schulen*. Bern: h.e.p.-Verl.
- Luginbuhl, R., Webbink, D. & De Wolf, I. (2009). Do school inspections improve primary school performance? *Educational Evaluation and Policy Analysis* 31 (3), 221–237.

- Luhmann, N. (1997). *Die Gesellschaft der Gesellschaft*. Frankfurt/Main: Suhrkamp.
- Maritzen, N. (2011). Externe Schulevaluation als Element des Systemmonitorings. In C. Quesel, V. Husfeld, N. Landwehr & P. Steiner (Hrsg.), *Wirkungen und Wirksamkeit der externen Schulevaluation* (S. 71–92). Bern: hep.
- Maritzen, N. (2015). Schulinspektion. Aspekte der Transformation von Governance-Strukturen. In M. Pietsch, B. Scholand & K. Schulte (Hrsg.), *Schulinspektion in Hamburg. Der erste Zyklus 2007 - 2013: Grundlagen, Befunde und Perspektiven* (HANSE - Hamburger Schriften zur Qualität im Bildungswesen, Bd. 15). Münster: Waxmann.
- Maturana, H. R. & Varela, F. J. (1987). *Der Baum der Erkenntnis. Die biologischen Wurzeln des menschlichen Erkennens*. Bern und München: Goldmann.
- Mayring, P. (2010). Qualitative Inhaltsanalyse. In *Handbuch Qualitative Forschung in der Psychologie* (S. 601–613).
- McNamara, G. & O'Hara, J. (2006). Workable compromise or pointless exercise? School-based evaluation in the Irish context. *Studies in Educational Evaluation* 34 (3).
- Meyer, H. (2004). *Was ist guter Unterricht?* Berlin: Cornelsen-Scriptor.
- Nelson, R. & Ehren, M. (Februar 2014). *Review and synthesis of evidence on the (mechanisms of) impact of school inspections*.
<https://www.gov.gg/CHttpHandler.ashx?id=97541&p=0>. Zugegriffen 05.10.2016.
- Ouston, J., Fidler, B. & Earley, P. (1997). What do schools do after Ofsted school inspections or before? *Studies in Educational Evaluation* 17 (1), 95–104.
- Owens, R. G. (2001). *Organizational Behavior in Education. Instructional Leadership and School Reform* (7. Aufl.). Prentice-Hall: Englewood-Cliffs.
- Pietsch, M. (2013). Unterrichtsentwicklung: Was einen guten Unterricht kennzeichnet. *Bildung und Wissenschaft* 12/2013, 24–27.
- Pörksen, B. (Hrsg.). (2011). *Schlüsselwerke des Konstruktivismus*. Wiesbaden: Springer VS.

- Quesel, C. (2016, März). *Befunde eines Forschungsprojekts zur Wirksamkeit der externen Schulevaluation*, Zürich.
- Quesel, C., Husfeld, V., Landwehr, N. & Steiner, P. (Hrsg.). (2011). *Wirkungen und Wirksamkeit der externen Schulevaluation*. Bern: hep.
- Quesel, C., Mahler, S. & Schweinberger, K. (2014). Wie gehen Schulen mit den Ergebnissen der externen Schulevaluation um? Zwischenbericht für die teilnehmenden Schulen, Pädagogische Hochschule FHNW.
<http://mailings.argev.ch/c/23341423/f95caed13fe-o9w07e>. Zugegriffen 18.07.2016.
- Quesel, C., Mahler, S. & Schweinberger, K. (2015). Wie gehen Schulen mit den Ergebnissen der externen Evaluation um? Zweiter Zwischenbericht für die teilnehmenden Schulen. <http://mailings.argev.ch/c/23341423/f95caed13fe-o9w07e>. Zugegriffen 18.07.2016.
- Reusser, K. (2016, November). *Woran erkennt man guten kompetenzorientierten Unterricht? Welche Folgen ergeben sich daraus für die externe Evaluation bzw. die Aufsicht?* ARGEV-Netzwerktagung, Zürich.
http://argev.ch/page.php?pages_id=74&language=de. Zugegriffen 27.01.2017.
- Rolff, H.-G. (2002). Was bringt die vergleichende Leistungsmessung für die pädagogische Arbeit in Schulen? In F. E. Weinert (Hrsg.), *Leistungsmessungen in Schulen* (2. Aufl., S. 337–352). Weinheim und Basel: Beltz.
- Rolff, H.-G. (2007). *Studien zu einer Theorie der Schulentwicklung*. Weinheim und Basel: Beltz.
- Rosenthal, L. (2004). Do school inspections improve school quality? *Economics of Education Review* 23, 143–151.
- Seitz, H. & Capaul, R. (2005). *Schulführung und Schulentwicklung. Theoretische Grundlagen und Empfehlungen für die Praxis*. Bern: Haupt.
- Simon, F. B. (2015). *Einführung in Systemtheorie und Konstruktivismus* (Carl-Auer compact, 7. Aufl.). Heidelberg: Carl-Auer-Verl.

- Simsa, R. & Patak, M. (2008). *Leadership in Nonprofit-Organisationen. Die Kunst der Führung ohne Profitdenken*. Wien.
- Springer Gabler Verlag (Hrsg.). Gabler Wirtschaftslexikon, Stichwort: Viabilität. <http://wirtschaftslexikon.gabler.de/Archiv/1233/viabilitaet-v6.html>. Zugegriffen 16.02.2015.
- Stockmann, R. (2004). *Was ist eine gute Evaluation. Einführung zu Funktionen und Methoden von Evaluationsverfahren*. Saarbrücken: Centrum für Evaluation.
- Strittmatter, A. (2001). Bedingungen für die nachhaltige Aufnahme von Neuerungen an Schulen. *Journal für Schulentwicklung* 5 (4), 58–66.
- Sydow, J. & Winteler, A. (2000). Steuerung von und in Netzwerken - Perspektiven, Konzepte, vor allem aber offene Fragen. In J. Sydow & A. Winteler (Hrsg.), *Steuerung von Netzwerken*. Opladen: Westdeutscher Verlag.
- van Bruggen, J. C. (2010). *Inspectorates of education in Europe; some comparative remarks about their tasks and work*. : SICI. www.sici-inspectorates.org. Zugegriffen 05.10.2016.
- Visscher, A. J. & Coe, R. (2003). School Performance Feedback Systems: Conceptualisation, Analysis and Reflection. *School Effectiveness and School Improvement* 14 (3), 321–349.
- Whitby, K. (2010). *School inspections: recent experiences in high performing education systems*. Reading, England: CfBT Education Trust.
- Widmer, T. (2000). Qualität der Evaluation - wenn Wissenschaft zur praktischen Kunst wird. In R. Stockmann (Hrsg.), *Evaluationsforschung* (S. 77–102). Opladen: Leske & Budrich.

14 Abbildungsverzeichnis

Abbildung 1; Mehrebenensystem Schule Kanton Glarus 2005 (Kamm 2005)	6
Abbildung 2; Der Aufbau des Glarner Bildungswesens	8
Abbildung 3; Die Elemente des unterrichtszentrierten Qualitätsmanagements im Überblick (Departement Bildung und Kultur, Abteilung Volksschule 2010)	11
Abbildung 4; Mehrebenensystem Schule Kanton Glarus (Departement Bildung und Kultur, Abteilung Volksschule 2010, S. 11)	19
Abbildung 5; Wirkungsbereiche der externen Schulevaluation und ihre Interaktionseffekte (Quesel et al. 2011, S. 41)	23
Abbildung 6; Q2E-Referenzrahmen (Landwehr und Steiner 2003)	26
Abbildung 7; Landkarte Unterrichts- und Schulqualität (Altrichter et al. 2012)	27
Abbildung 8; Angebots-Nutzungs-Modell (Helmke 2004).....	29
Abbildung 9; 7 Funktionen der Führung (Simsa und Patak 2008)	31
Abbildung 10; Ebenen der Schulkultur (Seitz und Capaul 2005)	32
Abbildung 11; Landkarte der systematisch evaluierenden Kantone	44
Abbildung 12; Qualitätseinschätzung Schulklima	69
Abbildung 13; Qualitätseinschätzung Lehren & Lernen	70
Abbildung 14; Qualitätseinschätzung internes Qualitätsmanagement.....	71
Abbildung 15; Qualitätseinschätzung Schulführung	72
Abbildung 16; Die Evaluation aus Sicht der Schulleitungen	73
Abbildung 17; Wirksamkeitseinschätzung Lehrpersonen und Behördenmitglieder:	74
Abbildung 18; Übersicht Qualitätseinschätzung Turnus II.....	75
Abbildung 19; Entwicklungstendenzen.....	76
Abbildung 20; Entwicklungstendenzen Unterrichtsformen	77
Abbildung 21; Bedingungen für nachhaltige Aufnahme von Neuerungen in Schulen (nach Strittmatter 2001)	83

15 Anhang

Die unten aufgeführten Anhänge sind auf der Daten-CD als einzelne Dateien abgelegt, da diese teilweise umfangreich und im Format dieser Arbeit nur unter Einschränkungen der Leserfreundlichkeit dargestellt werden können.

- 15.1 Situationsanalyse
- 15.2 Kodierleitfaden
- 15.3 Beurteilung von Kernaussagen
- 15.4 Schulqualität im Überblick Turnus II
- 15.5 Schulqualität im Überblick Turnus III
- 15.6 Korrelationsberechnungen Turnus II